

ISSN (en línea) 2683-9199

NCIIRT

XLI

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2021

Incipit está indizada en las siguientes bases de datos bibliográficas: MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra), Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania). Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (www.ahlm.es)

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar

© 2021 Incipit
ISSN (en línea) 2683-9199

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Director

Leonardo Funes

Secretaria de Redacción

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley

Consejo Editorial

Hugo O. Bizzarri
(Université de Fribourg)

Gloria B. Chicote
(Univ. Nac. de La Plata)

Lilia E. F. de Orduna
(IIBICRIT)

José Luis Moure
(IIBICRIT)

Jorge N. Ferro
(IIBICRIT)

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley
(IIBICRIT)

Carina Zubillaga
(IIBICRIT)

Juan Héctor Fuentes
(IIBICRIT)

Suscripciones y Canje
Silvia Nora Arroñada

Consejo Asesor

Vicenç Beltran
(Università di Roma “La Sapienza”)

Juan Carlos Conde
(Magdalen College, University of Oxford)

Giuseppe Di Stefano
(Università di Pisa)

Laurette Godinas
(Universidad Nacional Autónoma de México)

Alejandro Higashi
(Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa)

Maxim P. A. M. Kerkhof
(Radboud Universiteit Nijmegen)

José Manuel Lucía Megías
(Universidad Complutense de Madrid)

Alberto Montaner Frutos
(Universidad de Zaragoza)

Joseph T. Snow
(Michigan State University)

Isabel Uría
(Universidad de Oviedo)

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
(Università di Napoli)

Alberto Blecua †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

INCIPIT
XLI
(2021)

ÍNDICE

ARTÍCULOS

ZADERENKO, Irene: Narraciones épicas en la *Estoria de España* alfonsí9

MARTÍN-IGLESIAS, José Carlos y María Eugenia PÉREZ GORDILLO:
El *Liber Ihesv* de Juan Gil De Zamora (OFM) en sus tres
manuscritos conservados: una panorámica de su transmisión 39

HOOK, David: Los Mss. españoles/panibéricos de Richard Heber,
coleccionista del S. XIX87

DOCUMENTOS / EDICIONES

COSSÍO OLAVIDE, Mario: Edición crítica del *Lucidario romanceado*
castellano (Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Ms. 148) 143

NOTA RESEÑA

FUNES, Leonardo y BENÍTEZ GUERRERO, Carmen, “La problemática ecdótica
de la *Crónica de Juan II* a propósito de una reciente edición
de su primera parte” 231

RESEÑAS

- David Arbesú (edición, notas y estudio introductorio). *Sendeban. Libro de los engaños e los asayamientos de las mugeres*. Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, Hispanic Monographs, 2019 (Florencia Miranda) ... 257
- Fernando Riva. "Nunca mayor soberbia comidió Lucifer". *Límites del conocimiento y cultura claustral en el Libro de Alexandre*. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2019 (Leonardo Funes) 266
- Ana Basarte y Luciana Cordo Russo (comps). *Géneros literarios medievales*. Buenos Aires, Eudeba, 2019 (Carina Zubillaga) 273
- José Julio Martín Romero. *El Nobiliario Vero y el pensamiento aristocrático del siglo xv*. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2019 (Leonardo Funes) 277
- Lucas Fernández, *Teatro completo (Farsas y églogas)*, ed. de Julio Vélez-Sainz y Álvaro Bustos Táuler, Cátedra, col. Letras Hispánicas, 2021 (Patricia García Sánchez-Migallón) 283
- Philippe Artières, *La experiencia escrita. Estudios sobre la cultura escrita contemporánea (1871-1981)*. Traducción de Estela Consigli. Buenos Aires, Ampersand, 2019 (Giselle Carolina Rodas) 288
- Amaranth Borsuk, *El libro expandido. Variaciones, materialidad y experimentos*. Buenos Aires, Ampersand, 2020 (María Celeste Riscino) 295

Artículos

EL *LIBER IHESV* DE JUAN GIL DE ZAMORA (OFM)
EN SUS TRES MANUSCRITOS CONSERVADOS:
UNA PANORÁMICA DE SU TRANSMISIÓN

JOSÉ CARLOS MARTÍN-IGLESIAS
Universidad de Salamanca

M^a. EUGENIA PÉREZ GORDILLO
Universidad de Salamanca

RESUMEN: El *Liber Ihesu* de Juan Gil de Zamora (OFM) es una obra inédita, compuesta en el último cuarto del siglo XIII y conservada en tres manuscritos: Burgo de Osma, Archivo Capitular, 18; Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, conv. sopp. B.7.8; y Salamanca, Biblioteca General Histórica de la Universidad, 2081. Por su condición de tratado inédito, no se conocen en profundidad ni sus fuentes ni las relaciones que mantienen los códices que la transmiten. En este estudio, se describen con pormenor los contenidos de la obra en cada uno de estos códices, se identifican las fuentes del autor en los pasajes transcritos y, sobre todo, se orienta al futuro editor del texto sobre las características de cada una de las tres redacciones conocidas del *Liber Ihesu*. De este modo, se propone que la edición más completa de la obra es la recogida en el manuscrito de Salamanca, mientras que la copiada en el ejemplar de

Incipit XLI (2021), 39-86

Entregado: 4/11/2021 - Aceptado: 9/11/2021

Florencia parece remontar a una revisión del autor que ha sido dejada inacabada.

PALABRAS CLAVE: Juan Gil de Zamora – Franciscanos – Literatura latina medieval – Hagiografía – Jesucristo

ABSTRACT: The *Liber Ihesu* by Juan Gil de Zamora (OFM) is an unpublished work, composed in the last quarter of the 13.th century and preserved in three manuscripts: Burgo de Osma, Archivo Capitular, 18; Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, conv. sopp. B.7.8; and Salamanca, Biblioteca General Histórica de la Universidad, 2081. As an unpublished treatise, neither its sources nor the relationships between the codices that transmit it are known in depth. This study describes in detail the contents of the work in each of these codices, identifies the author's sources in the transcribed passages and, above all, guides the future editor of the text on the characteristics of each of the three known redactions of the *Liber Ihesu*. Thus, it is proposed that the most complete edition of the work is the one in the Salamanca manuscript, while the one copied in the Florentine copy seems to date back to a revisión by the author that has been left unfinished.

KEYWORDS: Juan Gil de Zamora – Franciscans – Medieval Latin Literature – Hagiography – Jesus Christ

INTRODUCCIÓN¹

Juan Gil de Zamora (OFM) fue un polígrafo activo en el último cuarto del siglo XIII. Su abundante producción literaria es de carácter enciclopédico-compilerio y sólo ha sobrevivido parcialmente. Si bien

¹ Artículo asociado a los Proyectos de Investigación “Los libros del *Studium*: la cultura académica de los ss. XIII-XVII y sus huellas en el Fondo Antiguo de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca” del Programa Logos Fundación BBVA de Ayudas a la Investigación en el Área de Estudios Clásicos; y “El *Studium* salmantino, sus maestros y sus libros (ss. XIII-XVII): Testimonios en el fondo antiguo de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca” (SA134P20) de la Junta de Castilla y León.

una parte de sus escritos conservados permanece inédita y es aún poco conocida, no es menos cierto que en los últimos años se han publicado numerosos trabajos en torno a la figura de este autor en el contexto de la literatura latina de su época, tanto hispánica como europea, y se han editado muchas de sus obras, en prosa y en verso, algunas de ellas por primera vez².

Uno de los tratados más importantes de Juan Gil de Zamora, tanto por su extensión como por su ambicioso propósito, es el dedicado a Jesucristo, el *Liber Ihesu*. Pese a ello, esta obra sigue sin conocerse bien por carecer todavía hoy día de una edición que permita profundizar en su estudio³. Nos ha parecido, en consecuencia, que, a la hora de acercarnos a ella, lo mejor es comenzar por analizar su tradición manuscrita.

LA TRADICIÓN MANUSCRITA DEL *LIBER IHESU*⁴

Son tres los manuscritos conocidos del *Liber Ihesu*.

1) Burgo de Osma, Archivo Capitular, 18 (B), siglo xv⁵. Códice de 174 folios, a dos columnas, que transmite buena parte del libro IX, letra I, de la *Historia canonica ac ciuilis* o *Liber illustrium personarum*

²Sobre este autor puede consultarse: Martín-Iglesias, Otero Pereira, 2014: 11-34; Draelants, 2014; Magallón, 2014; Martín-Iglesias, 2015: 141-151; Atanasio Peralta, 2017: 203-210; Pérez Rodríguez, 2018: 15-33; Ferrero Hernández, 2019; Dupont-Hamy, 2019; Costas Rodríguez, Pérez Rosado, 2020. Se le han consagrado también varias tesis doctorales en los últimos tiempos: Bohdziewicz, 2014b; Atanasio Peralta, 2015; Hamy Dupont, 2017.

³Sólo existen algunos trabajos parciales: Vélchez, 1954: 20-22; Reinhardt, Santiago-Otero, 1986: 199-200; Martín-Iglesias, Otero Pereira, 2014: 26-30, 83-84 y 110-117; Bohdziewicz, 2012-2013: 177 y 182-183 (donde se transcribe y traduce el *explicit* de la obra de acuerdo con la versión de Salamanca, Biblioteca General Histórica de la Universidad 2081, f. 293v); Id., 2014a: 106-107; Id., 2015: 83 (especialmente); Martín-Iglesias, 2015: 145-146; Pérez Rodríguez, 2018: 27 y 29-33.

⁴Los tres manuscritos han sido consultados sobre imágenes digitales en blanco y negro de pobre calidad.

⁵Bibliografía: Rojo Orcajo, 1929a: 81-82 (= Id., 1929b: 731-732); Martín-Iglesias, Otero Pereira, 2014: 81-84.

(Díaz 1424)⁶ de Juan Gil de Zamora⁷. Presenta alguna corrección que parece de la misma mano (B²).

El comienzo del manuscrito contiene el *explicit* del libro precedente de esa misma compilación (f. 1ra): “Explicit VIIIus liber canonicæ ac ciuilibus edictus a fratre Iohane Egidii de ordine fratrum Minorum”.

Sigue el proemio del libro IX (f. 1ra)⁸: “Incipit prohemialis meditatio in nonum librum istorie prelibate. Inmense rerum conditor, Deus⁹, conscientiam meam splendore[m]¹⁰ tui¹¹ intellectus illustra, confirma intellectum meum odore suauitatis spiritus tui, adorna animam meam ut audita et audienda memoriter teneam¹², reforma, Domine, restaura, Deus, placa¹³, piissime, aperi¹⁴, mitissime¹⁵, animam¹⁶, et tempera, benignissime¹⁷, per gloriosum et inefabile nomen tuum. Et qui es fons bonitatis et † poscius †¹⁸ pietatis origo, habe pacenciam in me et da michi memoriam et intellectum † attractiuum †¹⁹ de personis notabilibus²⁰ et

⁶ Mediante esta referencia remitimos a Díaz y Díaz, 1958-1959.

⁷ Sobre la *Historia canonica ac ciuilibus* puede consultarse Martín-Iglesias, 2015: 144-145; e Id., 2020; Ferrero Hernández, 2019.

⁸ Se lee también en Madrid, Biblioteca Nacional, 2763, s. XVIII, el manuscrito que transmite, en los ff. 6r-219v, la más amplia colección de entradas de los distintos libros de la *Historia canonica ac ciuilibus* que conocemos. En ese códice, el libro IX, correspondiente a la letra I, de la *Historia canonica ac ciuilibus* comienza en el f. 174r y presenta el siguiente *incipit*: “Incipit proemialis meditatio in nonum librum Historiæ prehabite illustrium personarum, editæ a fratre Juane Egidii de ordine Minorum”. Sobre este manuscrito, vid. Martín-Iglesias, Otero Pereira, 2014: 85-108, donde es descrito con detalle; y Ferrero Hernández, 2019: 49-50 (donde se edita el prólogo de la *Historia canonica ac ciuilibus* conservado en este manuscrito en los ff. 6r-7r), y 53 (donde se publica la conclusión del libro I, letra A, de esa misma obra, f. 103r del manuscrito). Citamos sus variantes mediante la sigla M.

⁹ deus] dominus M.

¹⁰ splendore] M, splendorem B.

¹¹ tui intellectus] luminis tui M.

¹² memoriter teneam] cfr Deut. 31, 19.

¹³ placa] om. M.

¹⁴ aperi – benignissime] *add. B² (in marg.), om. B¹.*

¹⁵ mitissime] misericordissime M.

¹⁶ animam et tempera] animam meam atemperam M.

¹⁷ benignissime] M, benignissime B.

¹⁸ poscius] potius M, tocius *fortasse corrigendum.*

¹⁹ attractiuum] ad tractandum M.

²⁰ notabilibus et famatis] famosis et notabilibus M.

famatis ab. I. littera incipientibus. Et quod ad te peto in oratione hac²¹, largire michi. Et qui peccantem non iudicas²², sed ad penitentiam misertus expectas, te queso indignus²³ peccator ut facinorum et peccatorum omnium²⁴ squalores abstergas et me petitione tanta per angelorum et archangelorum et aliorum sanctorum uirtutem²⁵ dignum et efficacem efficias per gloriam et maiestatem tuam, qui unus es et uerus Deus. Amen. Explicit meditatio prohemialis²⁶”.

Todo este proemio presenta estrechas semejanzas con la *Oratio ad impetrandam memoriam* que se lee al final de las *Additiones libri Mesue* de Pietro d’Abano, nacido hacia 1250 y fallecido entre 1315 y 1316²⁷. Se

²¹ oratione hac] hac oratione M.

²² iudicas] uindicas M. Recuerdo quizás de Ioh. 8, 15.

²³ indignus peccator ut] indulgeas mihi peccatori et M.

²⁴ omnium] B, meorum M.

²⁵ uirtutem] M, uirtutum B.

²⁶ prohemialis] om. M.

²⁷ Sobre Pietro d’Abano, vid. Glorieux, 1971: 271-275 (n.º 335); Höhl, 1999; Tsoucalas, Karamanou, Androutsos, 2011; Aguilera Felipe, 2016. La *Oratio ad impetrandam memoriam* es la sección final de las *Additiones libri Mesue* de este autor, sobre las cuales vid. Glorieux, 1971: 273. Puede leerse en Mesue, 1623: Sección II (con su propia portada y foliación): *Supplementum in secundum librum Compendii secretorum medicinae Io. Mesues medici celeberrimi tum Petri Apponi Patavini, tum Francisci de Pedemontium, medicorum illustrium*, f. 11va: “O Domine Deus rex angelorum, inuoco per sanctissimam Mariam matrem tuam, matrem misericordiae, et pietatis, per angelos, et archangelos tuos, per XII. Apostolos, per Martyres, per Confessores, per CXLV. millia Innocentium, et per omnes Sanctos tuos; ut tua gratia mediante, et matris tuae subuentione auxiliante, proficiam ad laudem, et gloriam nominis tuis (*sic*), omniumque sanctorum. Muni domine conscientiam meam splendore luminis tui, et confirma intellectum meum odore suauitatis spiritus tui. Adorna Domine animam meam, ut intelligam, et intellecta memoriter teneam. Reforma Deus cor meum. Restaura Deus sensum meum. Placa piissime viscera mea. Aperi mitissime os meum. Tempera benignissime linguam meam, per gloriosum, et ineffabile nomen tuum, qui es fons bonitatis, et pietatis, origo; patientiam habe in me; et da mihi memoriam tuam, et quod a te petii in hac oratione sancta largire mihi, et qui peccantem non statim iudicas, sed poenitentem miserator expectas; te quaeso indignus peccator, ut facinorum, et scelerum, et peccatorum, et dilectorum meorum squalores abstergas. Et me petitione tanta per Angelos, et Archangelos tuos, de quibus praefatus sum, dignum, et efficacem efficias, per Christum Dominum nostrum amen. Et per gloriosam maiestatem tuam; qui es trinus, et unus Deus. Amen”.

trata, en consecuencia, de un estricto contemporáneo de Juan Gil de Zamora, activo también durante el último cuarto del s. XIII y la primera década del siguiente. Sus *Additiones libri Mesue* se fechan, no obstante, a comienzos del siglo XIV²⁸. Esto significa que no pueden ser la fuente del enciclopedista zamorano, cuya *Historia canonica ac ciuilis* puede datarse entre 1279 y 1282/1288, de acuerdo con lo que se sabe de ella, que no es demasiado, en cualquier caso, dado que no disponemos de una edición completa de sus entradas conservadas y de un estudio exhaustivo de éstas²⁹. Al mismo tiempo, debido a la escasa difusión de las obras de Juan Gil de Zamora, es difícil de creer también que éste sea la fuente de Pietro d'Abano. Ambos deben de inspirarse, verosímelmente, en una fuente común³⁰.

Entre los contenidos de este manuscrito se encuentra el *Liber Ihesu* en los ff. 15rb-115va, sin título ni *incipit*. No obstante, dentro de la lista de las entradas del tratado incluida en el f. 1ra-rb bajo el título “Incipiunt autem tituli eiusdem noni libri” (f. 1ra), el ítem n.º 15 es (f. 1rb): “Ihesus” (escrito así, con todas las letras)³¹. Al final de la lista se lee: “Expliciunt tituli et incipit tractatus in librum hystorie canonice ac ciuilis” (f. 1rb-va).

²⁸ Ventura, 2012: 276-277.

²⁹ Un resumen del estado de la cuestión sobre este punto en Martín-Iglesias, Otero Pereira, 2014: 32-33 (en favor de una datación entre 1279 y 1284/8). Para una datación entre 1279 y 1282, vid. Pérez Rodríguez, 2018: 26 (ítem n.º 6).

³⁰ De hecho, las últimas líneas del *incipit* pueden ponerse en relación con una oración recogida en el *Sacramentarium Gregorianum II: Supplementum Hadriani reuisi Anianensis ad fidem cod. Augustodunensis 19* (del s. IX), ed. Deshusses, 1971, form. 68,1285, lín. 1/4 (p. 430); y en una de las oraciones publicadas por Moeller, Clément, Coppieters ‘t Wallant, 1993, *Oratio 1215* (p. 168): “Deus, fons bonitatis et pietatis origo, qui peccantem non statim iudicas sed ad paenitentiam miseratus expectas, te quaeso, ut facinorum meorum squalores abstergas et me ad peragendum iniunctum officium dignum efficias...”.

³¹ También se lee con esta misma ortografía en el citado códice Madrid, Biblioteca Nacional, 2763, f. 174r.

2) Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, conv. sopp. B.7.8 (F), siglo XIV³². El *Liber Ihesu* es el único contenido de este manuscrito de 108 folios, si bien los ff. 107v-108v se han dejado en blanco, por lo que la citada obra se extiende únicamente entre los ff. 1r-107r. Incluye correcciones de la misma mano (F²) y otras anotaciones marginales de una mano posterior (F³), que añade también los títulos que señalan las distintas secciones de la obra.

En el verso de la hoja de guarda que precede al f. 1, una mano más moderna ha añadido estas tres líneas, que indican el origen del manuscrito y su antigua signatura: “Liber conuentus Sancte Crucis de Flor(encia) ordinis Minorum. / Opus fratris Egidii ordinis Minorum de nomine Iesus. / N.º 737”.

El *incipit* del tratado de Juan Gil de Zamora es el siguiente (f. 1r): “Incipit prologus in librum Ihesu Nazareni, filii summis regis primogeniti et heredis, quem edidit frater Iohannes Egidii de ordine fratrum Minorum in titulum et preconium eorum et contemplacionem cordium deuotorum”.

3) Salamanca, Biblioteca General Histórica de la Universidad, 2081 (S), siglo xv³³. El *Liber Ihesu* es, de nuevo, el único contenido de este manuscrito de 295 folios (294 + 1 f. 153bis). Presenta dos tipos de correcciones: unas de la misma mano que copia (S²) y otras de una mano diferente (S³).

El *incipit* del tratado es el siguiente (f. 1r): “Incipit meditatio prohemialis in librum de Ihesu et Maria, quem ordinauit frater Iohannes

³² Es un manuscrito conocido desde hace años, pero carente de cualquier estudio o descripción. Bibliografía: Reinhardt, Santiago-Otero, 1986: 200; Castro y Castro, 1999: 373 (parece tomar su noticia del volumen de Reinhardt y Santiago-Otero).

³³ Bibliografía: Lilao Franca, Castrillo González, 2002: 442-443; Martín-Iglesias, Otero Pereira, 2014: 110-117.

Egidii de ordine fratrum Minorum ex uerbis diuinorum eloquiorum et ex dictis et scriptis orthodoxorum doctorum asque preiudicio”.

Puede observarse, en consecuencia, que, mientras que en *B* el *Liber Ihesu* es incluido como una de las entradas correspondientes a la letra *I* de la *Historia canonica ac ciuilis*, en *S* el *incipit* del *Liber Ihesu* presenta este libro como una sección de una obra más amplia que incluiría también un *Liber Marie*, y, finalmente, en *F* el *Liber Ihesu* aparece como un tratado independiente. A pesar de ello, el proemio del *Liber Ihesu* comparte en los tres manuscritos la explicación del autor referida a la composición de un tratado en dos libros, consagrado el primero a Jesucristo y el segundo a la Virgen María³⁴: “Hoc igitur amore et horum amore attractus et illectus, Ihesu scilicet et Marie, duos cogitauimus libros in eorum titulum compilare³⁵ in confutationem errantium, ad³⁶ confirmationem credentium, ad³⁷ illuminationem et inflammationem proficientium et ad contemplationem et degustationem seu dulcedinem perfectorum³⁸. Primus autem liber erit de Ihesu Nazareno, filio summi regis primogenito³⁹ et herede. Secundus intitulabitur liber Virginis Marie, almiflue matris eius. Titulus ergo libri talis est⁴⁰: liber Ihesu et Marie” (*B*, f. 15va; *F*, f. 1v; *S*, f. 3r). Sin embargo, esta versión de la obra en dos libros resulta desconocida, pues los códices llegados hasta nuestros días conservan de forma independiente el *Liber Ihesu* y el *Liber Marie*, probablemente, porque su extensión no favorecía su transmisión en un solo manuscrito⁴¹.

³⁴ Seguimos, fundamentalmente, el texto de *S*. Transcribe este párrafo a partir de este mismo manuscrito Vélchez, 1954: 21. Por su parte, Bohdziewicz, 2014b: 162-164, publica la parte del proemio común al *Liber Ihesu* y al *Liber Marie* (*S*, ff. 1r-3v lín. 5).

³⁵ compilare] *F S*, copilare *B*.

³⁶ ad] in *F*.

³⁷ ad] *F S*, et *B*.

³⁸ perfectorum] *F S*, profectorum *B*.

³⁹ primogenito et herede] *B*, primogeniti et heredis *F S*.

⁴⁰ talis est] *transp. F*.

⁴¹ Sobre la tradición textual del *Liber Marie*, vid. Bohdziewicz, 2014a; Id., 2015; pero, sobre todo, Id., 2014b: 119-133. Puede consultarse, además, Pérez Rodríguez, 2018: 123-172, donde

Por otro lado, como veremos en el siguiente apartado de este trabajo, el contenido del *Liber Ihesu* difiere mucho entre los manuscritos, que transmiten una versión más breve (F), una más extensa (S) y otra intermedia entre ambas (B). Si se parte de la idea de que B ofrece la versión más antigua de las tres, es decir, aquella anterior a la transmisión del *Liber Ihesu et Marie* como una obra independiente y desligada de la *Historia canonica ac ciuilis*, ¿cuál es la relación, entonces, que presentan las otras dos versiones con respecto a ella? Veremos si el análisis de los contenidos de los tres códices conocidos permite proponer alguna hipótesis de partida, a la espera de contar con una edición de esta importante obra.

EL CÓDICE FIRENZE, BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE, CONV. SOPP. B.7.8

Los contenidos de los manuscritos del Burgo de Osma y de Salamanca fueron descritos con pormenor con ocasión de la edición crítica de las *Legende sanctorum* de Juan Gil de Zamora⁴². Pero el ejemplar conservado en Florencia sigue siendo poco conocido, por lo que presentaremos ahora sus contenidos, poniéndolos en relación con las versiones del *Liber Ihesu* conservadas en los otros dos manuscritos de esa misma obra, de los que señalaremos únicamente las variantes más significativas.

Como se verá, entre las fuentes que hemos identificado, figuran algunas obras y autores ya conocidos de la biblioteca de este autor, como la *Legenda aurea* (BHL 9035) de Jacobo de Vorágine, la *Historia euangelica* de la *Historia scholastica* de Pedro Coméstor, las *Epistulae* y los *Fragmenta Mariana* de Adam de Perseigne, la *Summa de ecclesiasticis*

se estudian los dos manuscritos conocidos del *Liber Marie*, así como las relaciones existentes entre ellos, aunque, en este caso, la autora se interesa, especialmente, por las dos últimas meditaciones (las n.º XXII y XXIII: dos secuencias) del tratado con el que concluye el *Liber Marie* (el XVIII) y por el *Officium almiflue Virginis* (Díaz 1422) del mismo autor.

⁴² Martín-Iglesias, Otero Pereira, 2014: 81-84 y 110-117, respectivamente.

officiis de Juan Beleth, los *Sermones in ascensione Domini* y los *Sermones in Dominica I post octauam Epiphaniae* de Bernardo de Claraval, el *Sermo I In natiuitate Domini* y el *Sermo in festo beati Stephani protomartyris* de Nicolás de Claraval (atribuidos ambos a Bernardo de Claraval), los *Sermones 47 (De exaltatione sanctae crucis)* y *52 (De sancto Michaelae archangelo)* del Ps. Pedro Damiano, las *Orationes siue meditationes* de Anselmo de Canterbury, los *Commentaria in IV libros Sententiarum magistri Petri Lombardi* de Buenaventura de Bagnoregio, o las *Epistulae* (CPL 620) de Jerónimo de Estridón; pero también otros nuevos, como el *Sermo I in Epiphania Domini* de Guerric d'Igny, los *Sermones* de Ives de Chartres o el *Tractatus de sacramento altaris* de Balduino de Ford.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL *LIBER IHESV EN F*

– *Incipit*, f. 1r: “*Incipit prologus in librum Ihesu Nazareni, filii summi regis primogeniti et heredis, quem edidit frater Iohannes Egidii de ordine fratrum Minorum in titulum et preconium eorum et contemplationem cordium deuotorum*”.

– Proemio, ff. 1r-2v (= B, ff. 15rb-16rb; S, ff. 1r-5r). Comienza así: “*In nomine Ihesu omne genu flectatur celestium, terrestrium et infernorum*⁴³ *et omnis lingua confiteatur quia Dominus noster*⁴⁴ *Ihesus Xpistus in gloria est Dei patris. In huius seculi uita labili et lamentabili, miserabili et fallaci, nichil rationali ac religiose anime de glorioso et supercelesti seculo cogitari*⁴⁵ *occurrit preciosius*⁴⁶ *quam nomen Ihesu Nazareni, filii summi regis primogeniti et heredis*”. Su conclusión es la siguiente (= B,

⁴³ et infernorum] F², iter. F¹.

⁴⁴ noster] om. B.

⁴⁵ cogitari] F, cogitanti B S.

⁴⁶ preciosius] B F² S, preciosum F¹.

f. 16ra-rb; S, f. 5r): “Propterea⁴⁷, Domine Ihesu Xpiste⁴⁸, te libenter audio regnantem in celis, libencius nascentem in terris⁴⁹, libentissime crucem, clauos⁵⁰, lanceam sustinentem. Hec siquidem effusio rapit effectum meum et istorum memoria concalescit cor meum, uiuentis et uiuide pocionis asperitate purgatum. Sed quid iam immoror⁵¹ in laudando⁵² nomen Ihesu? Si⁵³ omnes artus meos in linguam⁵⁴ conuerterem et omnium sapientum⁵⁵ facundiam haberem, in nominis Ihesu preconium nichil esset⁵⁶. Ideo preconia Ihesu⁵⁷ nominis usque ad tractatum de circumcissione, ut expedit, pertranseunt⁵⁸, ad incarnati Verbi misterium, ipso⁵⁹ Ihesu producere, transeamus”. Mientras que las versiones de *B F* coinciden, la versión del proemio de *S*, aunque comienza y concluye del mismo modo que el texto transmitido por *B F*, presenta un mayor desarrollo en dos amplios pasajes que no se leen en los otros dos códices.

⁴⁷ El comienzo está tomado de Nicolás de Claraval, *Sermo I In natiuitate Domini*, cap. 5 (830A-B), ed. PL 184, 827-832D.

⁴⁸ xpiste] *F*, om. *B S*.

⁴⁹ in terris] *B F*, om. *S*.

⁵⁰ clauos] et *add.* *B S*.

⁵¹ immoror] *F S*, om. *B*.

⁵² laudando] *F*² *S*, lauando *F*¹.

⁵³ La fuente de inspiración es ahora Jerónimo de Estridón, *Epistulae* (CPL 620), epist. 108, 1, 1, ed. Hilberg, 1912 (aquí: 306, lín. 3/4). El pasaje es un buen ejemplo de la reutilización de los mismos materiales por parte de Juan Gil de Zamora, que se sirve de la misma expresión en la dedicatoria del *Officium almi flue Virginis* (Díaz 1422), dirigida a Alfonso X el Sabio (1252-1284), lín. 8/10: “... scientes quod, si omnes artus meos in linguam conuerterem et omnium sapiencium facundiam haberem, in tam preclarissime Virginis preconium nichil esset” (corrijo mínimamente el texto publicado), ed. Pérez Rodríguez, 2018: 214-265 (aquí: 214).

⁵⁴ linguam] *B F*, lingua *S*.

⁵⁵ sapientum] *B F*, sapientiam *S*.

⁵⁶ esset] *B F*, om. *S*.

⁵⁷ ihesu nominis] *F*, *transp.* *B S*.

⁵⁸ pertranseunt] *B F*² *S*, transeunt *F*¹.

⁵⁹ ipso] *B F*, xpisto *S*.

– Lista de los contenidos del *Liber Ihesu*, ff. 1v-2r: “De hoc igitur Ihesu meo tam dulci, tam suavi, tam po[n]tentifico, sapientifico et salubri, libellum in contemplacionem et consolacionem religiosorum pauperum Xpistum Ihesum pauperem sequencium et Franciscum eius signiferum compingentes, primo tractabimus, Ihesu duce, Ihesu produce, Ihesu luce, de ipsius incarnatione seu conceptione, secundo de ipsius natiuitate seu parturicione, tercio de ipsius circuncisione, quarto de apparicione, quinto de infantili conuersacione, sexto de baptismi suscepcione et columbe apparicione, septimo de transfiguracione, octauo de cene apostolice celebracione, nono de passione, decimo de resurreccione, undecimo de ascensione, duodecimo de sancti spiritus missione”. Aunque no se menciona en esta lista, sin embargo, como señalamos más adelante en nuestra descripción, entre la sección “De transfiguracione” (ff. 44r-46v) y la sección “De cene apostolice celebracione” (ff. 55r-60r), se incluye en *F* una extensa sección, la VIII^a, “De Dominica palmarum” (título copiado por otra mano en el margen del manuscrito, f. 46r) (ff. 46v-55r), mencionada expresamente en *B* y *S*.

En efecto, es posible que la ausencia de la mención de la sección dedicada a los sucesos relacionados con la entrada de Jesús en Jerusalén haya sido fruto, simplemente, de un error de copia (fruto de un salto de ojo, por ejemplo), porque se lee en *B* y *S*, que ofrecen la misma distribución de la obra, pero en trece secciones, como resultado de la inclusión de una sección específica sobre ese episodio de la vida de Jesucristo según los Evangelios (Matth. 21, 8) (*B*, f. 15vb; *S*, f. 3v-4r)⁶⁰: “De hoc igitur Ihesu meo tam dulci, tam suavi, tam potentifico, sapientifico et salubri, libellum in contemplacione et consolacione religiosorum pauperum Xpistum Ihesum pauperem sequencium et Franciscum eius signiferum compingentes, primo tractabimus, Ihesu duce, Ihesu produce, Ihesu luce, de ipsius incarnatione seu conceptione, secundo de ipsius natiuitate seu parturicione, III^o. de ipsius circuncisione, IIII^o. de aparicionem, V^o. de infantili conuersacione, VI^o. de baptismi suscepcione et columbe

⁶⁰ Seguimos la versión de *B*. El texto de *S* no ofrece variantes significativas.

aparicione, nupciarum et ieiuni consecracione, VII^o. de transfiguracione, VIII^o. de solempni sibi facta processione cum ramorum et uestium prostracione, IX^o. de cene apostolice celebracione, X^o. de passione, XI^o. de resurrecione, XII^o. de ascenssione, XIII^o. de sancti spiritus missione”.

En definitiva, las secciones del *Liber Ihesu* son las siguientes, varias de ellas reelaboradas e incluidas también en las *Legende sanctorum*, pues corresponden a otras tantas festividades de la Iglesia católica: I^a, la encarnación y concepción de Jesucristo (= *Legende sanctorum: Aduentus Christi in carnem*); II^a, su nacimiento y parto (= *Legende sanctorum: Natiuitas Christi* – citada entre los títulos de la letra N, pero no copiada en el único códice conservado de esta obra –); III^a, su circuncisión (= *Legende sanctorum: Circuncisio Domini*); IV^a, el anuncio de su nacimiento (Epifanía); V^a, su infancia; VI^a, su bautismo; VII^a, el episodio de la transfiguración en el monte Tabor; VIII^a, el episodio de la entrada en Jerusalén, cuando las gentes extendieron ramos de las palmas y vestiduras sobre los caminos al paso del Señor; IX^a, el episodio de la Última Cena; X^a, su pasión; XI^a, su resurrección (= *Legende sanctorum: Pascha Domini*); XII^a, su ascensión a los cielos (= *Legende sanctorum: Ascensio Ihesu Christi*); XIII^a, el envío del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés (= *Legende sanctorum: Pentecostes*).

– I^a Sección (*De ipsius incarnatione seu conceptione*), ff. 2v-11v (título marginal de otra mano: “De incarnatione”) (= B, ff. 16rb-23ra; S, ff. 5r-28v). Comienza así (= B, f. 16rb; S, f. 5r-v): “Ihesu ergo incarnationem seu aduentum in carnem fideliter et humiliter recolentes, primo tractabimus de illius unionis prefiguracione et⁶¹ tempori<s>⁶² prophetacione, secundo⁶³ de utriusque nature unione, tercio⁶⁴ de unionis

⁶¹ et] F, secundo de B S.

⁶² temporis] B S, tempori F.

⁶³ secundo] F, tercio B S.

⁶⁴ tercio] F, quarto B S.

congrua⁶⁵ racione, quarto⁶⁶ de conseguta humani generis utilitate⁶⁷ ex illius unionis perfeccione⁶⁸. Ihesu⁶⁹ Nazareni filii regis summi aduentus in carnem⁷⁰ fuit per patriarcharum descensiones in Egyptiacam seruitutem et per declamationes prophetarum et per multa uerba⁷¹ enigmata scripturarum multipliciter presignatus...”.

Su final es como sigue (f. 11v) (= B, f. 23ra; S, f. 28v): “... Sed⁷² si essemus docti et ab inimicis penitus liberati et illuminati, quid ualeret, nisi deberemus saluari? Et ideo in⁷³ duabus sequentibus saluari petimus, cum dicimus⁷⁴: O rex gencium⁷⁵ ueni, salua hominem quem de limo formasti! Item: O Hemanuel⁷⁶, ueni ad saluandum nos, Domine Deus noster! In prima autem petimus salutem gencium. Vnde⁷⁷ dicitur: O rex gencium! In secunda salutem Iudeorum, quibus Deus dederat legem. Vnde⁷⁸ dicitur: O Hemanuel, dux et legifer noster⁷⁹, ueni ad liberandum⁸⁰ nos, Domine Deus noster, qui uiuis et regnas cum patre et spiritu sancto per infinita secula seculorum! Amen”.

⁶⁵ congrua] F, congrua et multiplici B S.

⁶⁶ quarto] F, quinto B S.

⁶⁷ utilitate] F, utilitate multiplici S.

⁶⁸ perfeccione] VI^o de ipsius aduentus et VII^o antiphonarum que ante natiuitatem cantantur congrua distincione *add.* B, sexto de ueniendi modo septimo de aduentus desiderio octauo de aproinquatione nono de aduentus per IIII septimanas congrua celebratione decimo de septem antiphonarum que ante natiuitatem cantantur sufficienti ac congrua distincione *add.* S.

⁶⁹ ihesu] igitur *praem.* S.

⁷⁰ carnem] F S, carne B.

⁷¹ uerba] et *add.* S.

⁷² Jacobo de Vorágine, *Legenda aurea* (BHL 9035), cap. 1 (*De aduentu Domini*), n.º 32-36 (p. 16), ed. Maggioni, 2007.

⁷³ in] B F, *om.* S.

⁷⁴ dicimus] B F, concludimus S.

⁷⁵ gencium] etc. *add.* B.

⁷⁶ hemanuel] etc. *add.* B.

⁷⁷ unde dicitur] B F, et ideo dicimus S.

⁷⁸ unde dicitur] B F, et ideo dicimus S.

⁷⁹ noster] F S, nostri B.

⁸⁰ liberandum] F, saluandum B S.

– II^a Sección (*De ipsius natiuitate seu parturicione*), ff. 11v-25r (título marginal de otra mano: “De natiuitate Xpisti”) (= B, ff. 23ra-36ra; S, ff. 28v-55r). Dice así en su inicio (= B, f. 23ra; S, ff. 28v-29r): “Ihesu Nazareni filii summi regis et primogeniti almiflue Virginis Marie incarnatione⁸¹ mentis contuitu contemplata⁸², rursus ad ipsius contemplandam et degustandam natiuitatem⁸³ mellifluam stilum⁸⁴ iuxta propositum conuertamus. Natiuitati Ihesu degustacionibus sacris insistere dulcissimum ac suauius est palato⁸⁵ sano de partu Virginis cogitanti. Nobis⁸⁶ peperit Virgo, nobis⁸⁷ est partus, nobis datus est puer et filius datus est nobis... O⁸⁸ Bethleem, ciuitas Dei summi, et in te et in suburbiiis tuis uisa sunt mirabilia hodie! Deus pendet ab ubere⁹⁰, ponitur in presepe et ligatur pannis, in cunis⁹¹ uoluitur et, laxat⁹² fasciis, felices manus in⁹³ sancta brachiola per⁹⁴ paruitatem expandit, alludit Virgini, matri arridet et blandientes oculos in Mariam retorquet⁹⁵. Stat perterrita tantis miraculis regina celorum, confert in corde suo salutationem archangeli, conceptionem Dei, natiuitatem pueri, et miratur quod ille, qui sic potuit ad nos uenire, sic uoluit subuenire. Adest

⁸¹ incarnatione mentis] F, incarnationem B, incarnationem S.

⁸² contemplata] B F² S, contemplata F¹.

⁸³ natiuitatem] F S, nouitatem B.

⁸⁴ stilum] F S, om. B.

⁸⁵ palato] B S, palacio F.

⁸⁶ Adam de Perseigne, *Fragmenta Mariana*, fragm. 2 (746D), ed. PL 211, 743-754D; e Id., *Epistulae*, epist. 3, 28 (p. 82), ed. Bouvet, 1960. La misma expresión se lee en el *Liber Marie* de Juan Gil de Zamora, tract. 8, praef. (p. 276, lín. 5), ed. Bohdziewicz, 2014b: 162-494.

⁸⁷ nobis] F, noster B S (*cum fonte et Libro Marie*).

⁸⁸ El mismo texto en B, f. 23rb; y S, ff. 29v-30r. La fuente es Nicolás de Claraval, *Sermo I in natiuitate Domini*, cap. 2 (PL 184, 828C-D).

⁸⁹ o] F S, et B.

⁹⁰ ab ubere] F, ab ubera B, ad ubera S (*cum fonte*).

⁹¹ cunis] F S (*cum fonte*), cuius B.

⁹² laxatis] B S (*cum fonte*), laxat F.

⁹³ in] B F, et S (*cum fonte*).

⁹⁴ per] cuniarum *add.* S (*cum fonte*), marum *add.* B.

⁹⁵ retorquet] F, intorquet *fons*, euehit et retorquet B S.

et Ioseph, sed ab utroque remotus, et in excessu mentis miratur et satis mirari non potest qualiter ad tante dignacionis sit admissus archanum. Adest multitudo celestis exercitus et uocibus gloriosis “Gloria in excelsis!” auditur, pastores inueniunt⁹⁶ puerum et puellam⁹⁷. Sed⁹⁸, omissa contemplacione natiuitatis⁹⁹, stilum ad describendam eiusdem natiuitatis sacratissimam¹⁰⁰ hystoriam conuertamus [conuertamus]. Ihesu igitur dulcissimi natiuitatem dulcissimam recollentes, primo¹⁰¹ premittemus ipsius Ioseph et Marie profecionem¹⁰² in Ierusalem¹⁰³ et subiectionis professione¹⁰⁴, quia¹⁰⁵ Romano Inperio erant subditi¹⁰⁶ et subiecti, secundo subiungemus eiusdem Ihesu¹⁰⁷ natiuitatem seu parturicionem, tercio mirabilium¹⁰⁸ reuelacionem ad ipsius natiuitatis prenunciacionem, quarto eiusdem natiuitatis multiplicem commendacionem...” (con estas palabras concluyen los apartados en los que Juan Gil divide esta sección del *Liber Ihesu*).

⁹⁶ inueniunt] ueniunt et *praem. B S (cum fonte)*.

⁹⁷ puellam] *multa alia add. S (ff. 30r-32r)*.

⁹⁸ Tras añadir otros contenidos, S retoma en este punto, en el f. 32r, el texto compartido con B y F.

⁹⁹ contemplacione natiuitatis] contemplacionis dulcedine que in prologo natiuitatis ihesu nos fecit contrahere tantam moram S.

¹⁰⁰ sacratissimam] *om. S*.

¹⁰¹ De nuevo un pasaje común al *Liber Ihesu* y al *Liber Marie* de Juan Gil de Zamora, tract. 8, praef. (ed. cit.: 276, lín. 16/18).

¹⁰² profecionem] et marie profecionem *add. S*.

¹⁰³ in ierusalem] *F S, om. B*.

¹⁰⁴ profesionem] *scripsimus*, professione *F*, professionem *B S*.

¹⁰⁵ quia] *F S, quam B*.

¹⁰⁶ subditi] *F S, subdicti B*.

¹⁰⁷ ihesu] *secl. F²*.

¹⁰⁸ mirabilium – commendacionem] quare ihesus tempore pacis nasci uoluit quarto quare nasci uoluit in bethlleem et nutriri in nazareth et mori in ierusalem quinto quare ihesus media nocte diei dominice nasci uoluit sexto quare necessitas ihesu fuit spiritualiter pastoribus nunciata septimo quare in natiuitate ihesu tres misse celebrantur octauo de multorum mirabilium ostensione circa natiuitatem et in natiuitate ihesu nono de mirabilium natiuitatis ihesu pulcra distinctione decimo de diuine sapientie comendatione undecimo quomodo diuina sapientia que est dei filius dicatur facta duodecimo quare nasci uoluit puerulus decimo tercio que debemus uidere in ihesu natiuitate decimo quarto quomodo ihesus dei filius de matris utero est egressus decimo quinto quomodo dicatur dei filius lux exorta decimo sexto concludemus quantum gaudium quantumque iubilum nobis attulerit et contulit nobis miseris et indignis almifluus unigenitus dei filius natus S.

Y su final es (= B, f. 32va-vb): "... Tercio almifluus Dei filius Ihesus¹⁰⁹ fuit¹¹⁰ nobis datus ad offerendum¹¹¹, ut scilicet offeratur pro nobis per amaritudinem passionis et mortis, ut offeratur a nobis per commemoracionem eiusdem passionis et mortis, sicut ipse ait in auctoritate superius prelibata¹¹²: *Hoc facite in commemoracionem*¹¹³ *meam*, idest in memoriam mee dulcissime¹¹⁴ passionis, per quam nos liberaui<t>¹¹⁵. Ihesu<s>¹¹⁶ triplex gaudium nobis contulit, si eius natiuitatem et uitam nouimus¹¹⁷ contemplari: primum fuit uisionis in natiuitate, secundum redempcionis in resurreccione, tertium sublimacionis in ascensione. <Primum est magnum>¹¹⁸, secundum maius, 3^m¹¹⁹ maximum. De quibus gaudiis Lucas loquitur, ita dicens¹²⁰: *Benedictus Dominus, Deus Israel, quia uisitauit nos* (scilicet in natiuitate) *et fecit redempcionem* (scilicet in resurreccione) *et erexit cornu salutis nobis* (uidelicet in ascensione). Ad quam perducere nos dignetur idem almifluus Ihesus Xpistus, qui cum patre et spiritu sancto uiuit et regnat per infinita seculorum secula. Amen. Si quis uult habere plura in preconium huius festi, requirat opus sermonum nostrorum, ubi ad contemplacionem tanti festi plura <poterit>¹²¹ inuenire". El final difiere en B y S¹²². Pero, mientras que en B puede localizarse el pasaje común con F, no hemos hallado nada semejante en S.

¹⁰⁹ ihesus] xpistus add. B.

¹¹⁰ fuit] hodie add. B.

¹¹¹ El pasaje que sigue parece inspirarse en Balduino de Ford (†1190), *Tractatus de sacramento altaris*, 2, 1 (p. 134), ed. Leclercq, Morson, Solms, 1963.

¹¹² Luc. 2, 19; I Cor. 11, 24.

¹¹³ commemoracionem meam] transp. B.

¹¹⁴ mee dulcissime] B F², transp. F¹.

¹¹⁵ nos liberauit] uos liberaui B.

¹¹⁶ ihesus] scripsimus, ihesu B F.

¹¹⁷ nouimus] F, uolumus B.

¹¹⁸ primum est magnum] B, om. F.

¹¹⁹ 3^m] F, tertium B.

¹²⁰ Luc. 1, 68-69.

¹²¹ poterit] B, om. F.

¹²² Puede leerse en Martín-Iglesias, Otero Pereira, 2014: 111.

Es interesante señalar un comentario de esta II^a Sección propio de S (f. 48v), porque ilustra el proceso de trabajo de Juan Gil de Zamora. En él, este autor señala que ha dedicado también algunos sermones y colaciones al nacimiento de Cristo para proporcionar materiales a los nuevos predicadores, pues en su obra “mayor”, el tratado sobre Jesús y María, incluyó muchos temas de interés para la predicación que, sin embargo, ha suprimido de la obra presente (es decir, el libro de Jesús), que califica de abreviación (a pesar de que la versión de S es la más extensa conservada y notablemente más amplia que las de B y F), pues el tratado sobre Jesús y María es una obra destinada a otros predicadores que no cuentan con tantos materiales a su disposición como él, por su parte, posee, mientras que el libro de Jesús lo abrevió para sí mismo antes que para otros. El texto en latín es como sigue (S, f. 48v): “Item diei nathalis collationes ac sermones aliquos ordinare disposui, ut habeant noui predicatorum pro tanto festo historialia simul et predicabilia saltem pauca, quia in opere nostro maiori de Ihesu et Maria plurima notauit predicabilia, que in hac abreuiatione ex certa scientia dimisi, eo quod prolixum opus prefatum pro aliis minus proeuctis prolixius annotauit, pro me uero idem opus abreuiavi”.

– III^a (*De ipsius circuncisione*), ff. 25r-28v (título marginal de otra mano: “De circuncisione”) (= B, ff. 36rb-40vb; S, ff. 55r-65v). Comienza así (= B, f. 36rb)¹²³: “Ihesu¹²⁴ Nazareni, regis Iudeorum summi

¹²³ El inicio de esta misma sección en S es muy diferente (f. 55r-v): “Post natiuitatem dulcifluid filii alme matris ad octo dies se permisit Dei filius circuncidi et ratio huius fuit ne legis transgressio ab aliis uideretur, qui tamen super legem erat et legis etiam institutor. Similiter uoluit circuncidi ne dissimilis patribus uideretur et patribus esse contrarius diceretur. Sed ut rationes omnes ordinarie concludamus, primo est memorie comendandum quod ideo uoluit circuncidi ut ostenderet se carnem humanam uerissime assumpsisse. Corpus enim fantasticum sanguinem non emittit. Quia igitur in circuncisione sanguinem emisit uerissimum, constat quod ipsius corpus non fuit fantasticum, immo uerum. Et in hoc multorum hereses confutauit...”. Desde “Sed ut rationes...” la fuente es Jacobo de Vorágine, *Legenda aurea* (BHL 9035), cap. 13 (*De circuncisione Domini*), n.º 97-100 (ed. cit.: 146). Juan Gil de Zamora se sirvió del mismo pasaje en sus *Legende sanctorum*, letra C: *Tractatus de circuncisione almi flui Ihesu Christi*, ed. Martín-Iglesias, Otero Pereira, 2014: 132-738 (aquí: 320, lín. 410/414).

¹²⁴ Comienza esta sección del mismo modo que la entrada sobre la Circuncisión del Señor en las *Legende sanctorum* del propio Juan Gil de Zamora: letra C: *Tractatus de circuncisione*

ac permagnifici regis celi et terre, primogeniti et¹²⁵ heredis, circuncisionem compassibilem¹²⁶ describentes, primo agemus de ipsius diuersa¹²⁷ nominacione, qua nominatus fuit etiam ante sui conceptionem in utero matrali, secundo de ipsius circuncisione ac circuncisionis probabili racione, tercio de reposicione prepucii apud Romam in loco uenerabili, scilicet Sancta Sanctorum, quarto de multiplici sanguinis ipsius effusione pro saluacione omni<um>¹²⁸ generali, quinto de circuncisione spirituali, quam exercere¹²⁹ debet quilibet in se ipso et de circuncisione omni<um>¹³⁰ generali...” (hasta aquí la enumeración de los apartados de esta sección del *Liber Ihesu*).

Presenta la siguiente conclusión (f. 28v) (= B, f. 40vb; S, f. 59r-v)¹³¹: “Ihesu circuncisionem si spiritualiter uolumus imitari, debemus circuncidere mentem per pudici<ci>am¹³², carnem per continenciam, labia per modestiam, prolem¹³³, idest opus, per iusticiam. Primo¹³⁴, si Ihesu circun<ci>onem¹³⁵ uolumus imitari debemus circuncidere mentem per pudiciam. Et in signum huius dicitur Leuitici¹³⁶ .XXVI.¹³⁷: *Inducam eos in terram hostilem donec erubescat incircuncisa mens eorum*¹³⁸;

almiflui Ihesu Christi, ed. cit.: 307, lín. 2/9.

¹²⁵ et] terre add. F¹, sed secl. F².

¹²⁶ compassibilem] B (*cum Legendis sanctorum*), et passibilem F.

¹²⁷ diuersa] aduersa B¹.

¹²⁸ omnium] B (*cum Legendis sanctorum*), omni F.

¹²⁹ exercere debet] F (*cum Legendis sanctorum*), excercendam B.

¹³⁰ omnium] *scripsimus* (*cum Legendis sanctorum*), omni B F.

¹³¹ Coincide con el final de la entrada correspondiente de las *Legende sanctorum* de Juan Gil de Zamora, letra C: *Tractatus de circuncisione almiflui Ihesu Christi*, ed. cit.: 327, lín. 570/585.

¹³² pudiciam] B, pudicitiam S, pudiciam F.

¹³³ prolem] prole B.

¹³⁴ primo] igitur add. B S.

¹³⁵ circuncionem] B S, circunsonem F.

¹³⁶ leuitici] B S, leuiticus F.

¹³⁷ Leu. 26, 41.

¹³⁸ eorum] et add. B.

Hisaias¹³⁹ .I.¹⁴⁰: *Auferte malum cogitationum uestrarum ab oculis meis.* Secundo circuncidere debemus carnem per continenciam, unde Genesis¹⁴¹ 142: *Masculus, cuius caro p̄pucii circuncisa non¹⁴³ fuerit, peribit anima sua de populo suo.* Tercio circuncidere debemus labia per modestiam, unde Exodi .III.¹⁴⁴: *Vir incircuncisus labiis ego sum et quomodo¹⁴⁵ audiet me pharao?* Prouerbia¹⁴⁶: *Qui moderatur labia sua, prudentissimus est.* Quarto circuncidere debemus prolem, idest opus, per iusticiam. Genesis .XVI.¹⁴⁷ 148: *Omnem masculum in generacionibus uestris circuncidetur¹⁴⁹ et quodcumque fuerit de stirpe uestra.* Est enim preceptum regis altissimi et eterni, qui uiuit et regnat per secula infinita¹⁵⁰.

A diferencia del texto recogido en esta sección en B y F, en S continúa con otros contenidos durante seis folios más (hasta su conclusión en el f. 65v), que dice así¹⁵¹: "... Ratione quorum omnium dicit sic beatus Ambrosius in libro De uirginitate¹⁵²: Ihesus Xpistus omnia nobis factus est. Si uulnus curare desideras, Ihesus medicus est. Si grauaris iniquitate, Ihesus iustitia est. Si times, Ihesus securitas est. Si auxilio indiges, Ihesus uirtus est. Si mortem times, Ihesus uita est. Si celum desideras, Ihesus uia est. Si tenebras fugis, Ihesus lux est. Si cibum queris, Ihesus alimentum est. *Gustate igitur et uidete quoniam Ihesus suauis*

¹³⁹ hisaias] F, et ysay. B, et ysa. S.

¹⁴⁰ Is. 1, 16.

¹⁴¹ genesis] XVII add. B S (*cum Legendis sanctorum*).

¹⁴² Gen. 17, 14.

¹⁴³ non] om. F^l.

¹⁴⁴ Ex. 6, 30.

¹⁴⁵ quomodo] B F (*cum fonte*), quando S.

¹⁴⁶ Prou. 10, 19.

¹⁴⁷ xvi] xvii B S (*cum Legendis sanctorum*).

¹⁴⁸ Gen. 17, 12.

¹⁴⁹ circuncidetur] B F² S, circuncidere F^l.

¹⁵⁰ infinita] amen add. S, de hac materia circuncisionis plurima inuenientur in sermonibus nostris explicit tractatus de circuncisione add. B.

¹⁵¹ El mismo pasaje (hasta las palabras "Ihesus suauis est") se lee en las *Legende sanctorum* del mismo autor, letra A: *Anunciacionis beate Virginis legenda*, ed. cit.: 207, lín. 211/215; y en el *Liber Marie*, tract. 7, cap. 6 (ed. cit.: 238, lín. 33-239, lín. 3).

¹⁵² La fuente es Ambrosio de Milán, *De uirginitate* (CPL 147), 16, 99, ed. Gori, 1989: 11-106 (aquí: 80).

est¹⁵³. Et ideo *beati omnes qui confidunt in eo*¹⁵⁴. Ad quam beatitudinem perducere nos dignetur idem Ihesum almifluus, Dei filius, qui cum patre et spiritu sancto uiuit et regnat per secula infinita. Amen”.

– IV^a Sección (*De apparicione*) ff. 28v-33v (título marginal de otra mano: “De apparicione”) (= B, ff. 40vb-46rb; S, ff. 65v-80r). Presenta el siguiente inicio (= B, ff. 40vb-41ra; S, ff. 65v-66v): “Ihesu¹⁵⁵ Nazareni¹⁵⁶, filii regis summi, festum apparicionis ad memoriam reducentes, quo tribus regibus orientalibus apparuit siue magis, in admiracionem subtolluntur oculi[s] mentis nostre. In ortu namque Ihesu, secundum Bernardum¹⁵⁷, creatura creat et creator¹⁵⁸ creatur, scintillat sidus, magus adorat, exultat polus¹⁵⁹, resultat tellus, gloriantur angeli, [idest]¹⁶⁰ pastores congaudent, Virgo¹⁶¹ parit, nascitur Deus, celorum quoque¹⁶² lumina clariori lumine lumen exortum in tenebris prosequuntur. Insigniuntur¹⁶³ conuexa celorum, secundum eundem¹⁶⁴, stella lucidiore et multo lumine loca flammancia prestringuntur. Diffunduntur per quadrifidum orbem radii rutilanciores et pluralitatem stellariorum ignium nouus

¹⁵³ Ps. 33, 9.

¹⁵⁴ Ps. 2, 13.

¹⁵⁵ ihesu] incipit uero meditatio prohemialis in tractatu de apparicione *praem.* B.

¹⁵⁶ ihesu nazareni – secundum bernardum] post circuncisionem domini ad quinque dies et a natiuitate ad tredecim festum apparicionis sue epiphanie ab ecclesia celebratur ad cuius contemplationem in primis est memorie comendatum quod in ortu ihesu S.

¹⁵⁷ Nicolás de Claraval, *Sermo in festo beati Stephani protomartyris*, cap. 1 (845C), ed. PL 184, 845-850C.

¹⁵⁸ creator] B S (*cum fonte*), creatura F.

¹⁵⁹ polus] B F, *om.* S.

¹⁶⁰ idest] seclusimus, *om.* B S (*cum fonte*).

¹⁶¹ Otro pasaje común entre el *Liber Ihesu* y el *Liber Marie* de Juan Gil de Zamora, tract. 8, praef. (ed. cit.: 276, lín. 11/12).

¹⁶² quoque] B F, quinque S.

¹⁶³ Nicolás de Claraval, *Sermo I in natiuitate Domini*, cap. 1 (PL 184, 827C).

¹⁶⁴ Con esta expresión Juan Gil remite de nuevo a su fuente: “secundum Bernardum... secundum eundem”.

ignis obtundit¹⁶⁵. Miratur orbis celos nouum peperisse splendorem et inconuertibilem eorum statum ad signa et prodigia fuisse conuersum... Sed omisa contemplacione reique geste propositum applicantes, primo tractabimus de quadruplici apparicione generaliter¹⁶⁶, uidelicet epiphania, theophania¹⁶⁷, bethphania¹⁶⁸, phagiphania¹⁶⁹; secundo spiritualiter de apparacione que dicitur epiphania, ubi reges magi stellam uiderunt, uidentes uenerunt¹⁷⁰, uenientes interrogauerunt, <interrogantes>¹⁷¹ usque ad Ihesum, stella preduce, peruenerunt et peruenientes Ihesum humiliter adorauerunt; tercio de stelle condicione, quarto de stelle multiplici acceptione, quinto de munerum oblacione, sexto de munerum oblatorum significacione...¹⁷²” (como siempre, reproducimos completos los apartados en los que el autor divide la sección).

El final es como sigue (= B, f. 44ra; S, f. 76v): “... Tercio debemus Ihesu nascenti mirram offerre mentalis doloris et corporalis¹⁷³. Mirra namque est gustu amara, ita et dolor penitentialis. Mens igitur, que¹⁷⁴ peccatorum delectac[t]ione computruit, numquam¹⁷⁵ melius curari potest quam amaritudine cordis, maxime si sepe detur bibere eis¹⁷⁶ uinum mirratum Dominice passionis. De quo in psalmo¹⁷⁷: *Potasti nos*

¹⁶⁵ obtundit] B S (*cum fonte*), abtundit F.

¹⁶⁶ La probable fuente de esta parte es Juan Bebeth, *Summa de ecclesiasticis officiis*, cap. 73, lín. 1/14 (p. 134), ed. Douteil, 1976.

¹⁶⁷ theophania] B F², thophania F¹, om. S.

¹⁶⁸ bethphania] om. S.

¹⁶⁹ phagiphania] B (*cum fonte*), phigania F¹, paghigania F² (*ut uid.*), om. S.

¹⁷⁰ uenerunt] uenerant S.

¹⁷¹ interrogantes] B S, om. F.

¹⁷² significacione] vii^o aliqua subscribemus in tanti festi comendacione *add.* B, septimo capitulo subscribemus qualiter lumen uenit de lumine et qualiter lumen uenit in lumine et qualiter lumen uenit cum lumine et qualiter uenit pro lumine octauo quare in tanto festo inuitatorium non cantatur nono qualiter ad modum magorum debemus offerre tria munera ihu xpo decimo de multiplici inuitatione quam hodie magi fecerunt undecimo de multiplici reuerenti<a> quam hodie magi xpo in signo multiplici ostenderunt *add.* S.

¹⁷³ corporalis] F S, corporalis laboris B.

¹⁷⁴ que] B F² S, qui F¹.

¹⁷⁵ La fuente es ahora Gueric d'Igny († 1157), *Sermo I in Epiphania Domini*, cap. 3 lín. 102/107 (p. 244), ed. Morson, Costello, Deseille, 1970: 238-252.

¹⁷⁶ bibere eis] F, eis bibere S, ei bibere B.

¹⁷⁷ Ps. 59, 5.

uino compunctionis. Siquidem quam id amarius est ex recordacione peccati, tanto est sobrius¹⁷⁸ peccatori. Item mirra¹⁷⁹ corrupcioni resistit et talis est exercitacio corporalis. De¹⁸⁰ qua Canticorum .I.^o:¹⁸¹ *Fasciculus mirre dilectus meus*¹⁸² *michi*. Est¹⁸³ quidem¹⁸⁴ mirra incipientium, thus proficiencium¹⁸⁵, aurum uero perfectorum. Si ergo non potes offerre aurum sapiencie¹⁸⁶ uel thus oracionis deuote, offer saltem mirram continencie ut melius scias corpus tuum custodire in sanctificacione et honore, in sanctificacione tui et honore¹⁸⁷ Dei, qui est benedictus et gloriosus¹⁸⁸ in secula seculorum. Amen¹⁸⁹.

– V^a Sección (*De infantili conuersacione*), ff. 33v-39r (título marginal de otra mano: “De purificatione et infantili conuersatione”) (= B, ff. 46rb-50ra; S, ff. 80r-104v). Comienza así (= B, f. 46rb-va; S, f. 80r-v): “Ihesu Nazareni, summi¹⁹⁰ regis filii primogeniti et heredis, conuersacionem infantilem potissime describentes, primo agemus de ipsius in templo presentacionem, secundo de puerorum propter ipsum extinctionione¹⁹¹, tercio de ipsius cum Ioseph ac matre in Egyptum profectioe mirabiliumque ostensione, quarto <de ipsius>¹⁹² in Egyptum ingressione,

¹⁷⁸ est sobrius] F, sobrius est B, salubrius est S (*cum fonte*).

¹⁷⁹ mirra] F S, mixta B.

¹⁸⁰ Toma el pasaje bíblico, probablemente, Juan Gil de los testimonios que le ofrece su fuente: Gueric d'Igny, *Sermo I in Epiphania Domini*, cap. 3 lín. 97 (ed. cit.: 244).

¹⁸¹ Cant. 1, 12.

¹⁸² meus] F S, mens B.

¹⁸³ Sigue Gueric d'Igny, *Sermo I in Epiphania Domini*, cap. 5 lín. 136/143 (ed. cit.: 248).

¹⁸⁴ quidem] F, siquidem B S.

¹⁸⁵ proficiencium] F S, perficiencium B.

¹⁸⁶ sapiencie] F S, celestis sapiencie B.

¹⁸⁷ honore] F S, honorem B.

¹⁸⁸ et gloriosus] F S, *om.* B.

¹⁸⁹ amen] *om.* S.

¹⁹⁰ summi – filii] F, filii summi regis B S.

¹⁹¹ extinctionione] F S, extinctionem B.

¹⁹² de ipsius] B S, *om.* F.

quinto de ipsius in Galileam redicctione (*sic*) ac mirabilium operatione, sexto de Zacharie cum Ioseph disceptacione super infantis Ihesu <erudicione et ipsius Ihesu cum Leui>¹⁹³ magistro suo altercacione super litterarum alphabeti significacione, septimo de Ihesu cum Ioseph¹⁹⁴ et Maria in Nazareth redicione et mirabilium ostensione, octauo de Iordanis transuersacione¹⁹⁵, nono de iterata cum doctore quodam disceptacione super alphabeti significacione et de transitu in Capharna<u>m¹⁹⁶, X^o. de Ihesu cum Ioseph et Maria in Bethleem reuersione...”.

Y concluye de este modo (= B, f. 49vb-50ra; S, f. 92r-v)¹⁹⁷: “Ihesus Nazarenus Archelay anno primo per hortacionem¹⁹⁸ angeli ad Ioseph rediit cum matre in terram Israel. Qui, rediens ab Egypto post annos .VII., cum audiret quod Archelaus pro patre regnaret in Iudea, noluit illuc ire. Et amonitus ab angelo iuit in Galileam et mansit in Nazareth. In hoc loco inuenies super Matheum et Archelaum totius regni monarchum¹⁹⁹ post patrem et Herodem regnantem in Galilea²⁰⁰. Porro de infancia saluatoris et operibus eius usque ad baptismum non legitur in euangelio nisi²⁰¹ quod Lucas dicit duodenem remansisse in Ierusalem et post triduum inuentum²⁰² a parentibus in medio doctorum audientem et interrogantem eos”.

De nuevo puede observarse que esta sección es notablemente más extensa en S que en los otros dos manuscritos, pues, a la conclusión del texto en B y F, en S continúa durante otros doce folios. En este último manuscrito el final de la sección es el siguiente (f. 104v): “... Hanc sustentationem desiderabat beatus Augustinus, qui dicebat in libro Me-

¹⁹³ erudicione et ipsius ihesu cum leui] B S, *uacuum spatium habet* F.

¹⁹⁴ cum ioseph] B F, *om.* S.

¹⁹⁵ transuersacione] F, *transuadatione* B S.

¹⁹⁶ capharnaum] B S, *capharnam* F.

¹⁹⁷ La fuente es Pedro Coméstor, *Historia scholastica: Historia euangelica*, 23 (1549C-D), ed. PL 198, 1537A-1644C (para la *Historia euangelica*).

¹⁹⁸ hortacionem] F², *ortacionem* F¹, *exortacionem* B, *exhortationem* S.

¹⁹⁹ monarchum] B F, *monarcham* S (*cum fonte*).

²⁰⁰ galilea] B F, *galileam* S.

²⁰¹ nisi quod] F², *ubi* S, *quod* B F¹.

²⁰² inuentum a parentibus] F B, *a parentibus inuentum* S.

ditionum suarum²⁰³: Da mihi, Domine, in hoc exilio panem doloris et lacrimarum, quem ego desidero super omnem copiam deliciarum. Secundo uenit Iericho, idest ad sacramentum confessionis, ubi peccator omnes defectus suos exprimit confessori. Iherico namque defectus interpretatur. Tercio uenit Iordanem, ubi dimisit pallium proprium Heliseo in signum perfecte satisfactionis. Et tunc ascendit in celum, significans quod per tres dietas, ex quibus conficitur studium penitentie, peruenimus ad quietem siue felicitatem eterne glorie. Ad quam nos”.

– VI^a Sección (*De baptismi suscepçione et columbe apparicione*), ff. 39r-44r (título marginal de otra mano: “De baptismo”) (= B, ff. 50ra-53va; S, ff. 104v-127r). Éste es su inicio (= B, f. 50ra; S, f. 104v-105r)²⁰⁴: “*Ihesus*²⁰⁵ uero²⁰⁶ Nazarenus²⁰⁷ postquam metas transiuit adholescencie uenit a Galilea in Iordanem ad Iohannem ut²⁰⁸ baptizaretur ab eo²⁰⁹. Tres²¹⁰ fuerunt cause precipue cur baptizatus est Ihesus²¹¹ a Iohanne, scilicet ut

²⁰³ Anselmo de Canterbury, *Orationes siue meditationes*, orat. 16 (p. 67,82/84), ed. Schmitt, 1946: 3-91. De un modo semejante, en las *Legende sanctorum* Juan Gil de Zamora cita las *Meditationes* de Anselmo de Canterbury bajo el nombre de Agustín (sin duda, Agustín de Canterbury), vid., por ejemplo, la letra A: *Anunciacionis beate Virginis legenda*, ed. cit.: 207, lín. 216. Se trata, probablemente, de un descuido, porque también atribuye correctamente las *Meditationes* a Anselmo de Canterbury en la letra C: *Tractatus de circuncisione almiflui Ihesu Christi*, ed. cit.: 313, lín. 193; y en la letra I: *Vita sancti Iohannis euangeliste*, ed. cit.: 470, lín. 2.

²⁰⁴ En S (f. 104v) antes del comienzo de esta misma sección en B y F, se lee: “Ihesu baptismum et ea que in ipsius lauacro contigerunt deuotis mentibus prosequentes, primo agemus de ipsius Ihesu baptizazione, secundo de ipsius baptismi fructificatione, tercio de celorum apertione et columbe apparitione, quarto de paterne uocis auditione et filii dilectione, quinto de multiplici super eum testificatione”.

²⁰⁵ La fuente es, de nuevo, Pedro Coméstor, *Historia scholastica: Historia euangelica*, 33 (PL 198, 1554C).

²⁰⁶ uero] autem S.

²⁰⁷ uero nazarenus] F, nazarenus uero B, autem nazareno S.

²⁰⁸ ut] ubi S.

²⁰⁹ Matth. 3, 13.

²¹⁰ tres] uero add. S.

²¹¹ ihesus] om. S.

baptismum Iohannis aprobare, ut²¹² omnem inpleret humanitatem²¹³ et inplendam doceret alios et ut tactu sui corporis uim regeneratiuam conferret aquis, etsi forte non statim. De ui enim et constitutione baptismi triplex est opinio ut in sententiis habetur...”.

Y finaliza como sigue (= B, f. 53va; S, f. 116v): “... iuxta quod beatus Bernardus ait^{214 215}: Vnde tibi, o anima, unde tibi hoc? Vnde tibi tam ineffabilis gloria²¹⁶ ut eius sponsa merearis esse in quem *desiderant angeli prospicere*²¹⁷? Quid retribuies Domino pro omnibus que retribuit tibi ut sis socia²¹⁸ regni, socia denique thalami, ut introducat te rex in cubiculum suum? Vide quibus brachiis in carne karitatis te amandus²¹⁹ et amplectendus²²⁰ sit qui tanti te estimauit, immo qui tanti te fecit ut te de latere suo formaret et propter hoc sompnum mortis accipere”.

Una vez más puede advertirse que la versión de una sección en S se extiende durante varios folios más (once en este caso) después de que las versiones de B y F hayan finalizado. La conclusión en S, cuya fuente no hemos podido identificar, es la siguiente (f. 127r): ... Istud uinum inennarrabilem generat in anima letitiam et inestimabilem suauitatem. Ecclesiastici .XL.²²¹: *Vinum* (scilicet interne consolationis, que totam animam inebria[n]²²²) *et musica* (idest iubilus mentis siue²²³ experientia celestis consolationis) *letificant cor*. Propter quod dicitur Ieremie .XXXI. capitulo²²⁴: *Venient et laudabunt in monte Syon. † Specula † confluent ad bona Domini super frumento* (refectionis interne) *et uino* (consolationis

²¹² ut] et ut S.

²¹³ humanitatem] F, humilitatem B S.

²¹⁴ ait] om. S.

²¹⁵ Bernardo de Claraval, *Sermones in Dominica I post octauam Epiphannie*, serm. 2, 3 (p. 321, lín. 11/20), ed. Leclerq, Rochais, 1966: 314-326.

²¹⁶ gloria] B F (*cum fonte*), gratia S.

²¹⁷ Cfr I Petr. 1, 12.

²¹⁸ socia] socia (socra S) mense *praem.* B S (*cum fonte*).

²¹⁹ te amandus] B F, reamandus S.

²²⁰ amplectendus] B F (*cum fonte*), amplectandus S.

²²¹ Eccli. 40, 20.

²²² Cfr Ier. 31, 14; *ibid.* 31, 25.

²²³ siue] *scripsimus*, sine S.

²²⁴ Ier. 31, 12.

superne) *et oleo* (compassionis fraterne). Hoc est uinum cuius defectum plangit mater misericordie, dicens²²⁵: *Vinum non habent*”.

– VII^a Sección (*De transfiguratione*), ff. 44r-46v (título marginal de otra mano: “De transfiguratione”) (= B, ff. 53vb-58rb; S, ff. 127r-140v). Comienza con estas palabras (= B, f. 53vb; S, f. 127r): “Ihesu Nazareni transfigurationem in monte deuotis mentibus describentes, primo tangemus prefate transfigurationis hystoriam, secundario elici<e>mus²²⁶ ex hystorie uerbis aliquam contemplacionis materiam. Ihesus²²⁷ assumpsit Petrum, Iacobum et Iohannem fratrem eius et duxit illos in montem Thabor excelsum ut oraret²²⁸. Est autem mons Thabor quarto miliario a Nazareth, in²²⁹ descensu cuius Melchise<de>ch²³⁰ obuiauit <Abrahe>²³¹. In secundo uero miliario a monte Thabor est mons Hermon...”.

Y concluye de este modo (= B, f. 58ra; S, f. 140r): “... Non²³² sit uobis molestum, obsecro, quod in monte²³³ hoc aliquando diucius moratur²³⁴. Quem²³⁵ non detineat oracio²³⁶ Petri, quam in eo protulit et de

²²⁵ Ioh. 2, 3.

²²⁶ eliciemus] S, elicimus F, elicicimus B.

²²⁷ Cfr Matth. 17, 1 + Luc. 9, 28. Pero la fuente es Pedro Coméstor, *Historia scholastica: Historia euangelica*, 86 (PL 198, 1581D).

²²⁸ oraret] F S (*cum* Luc. 9, 28), orarent B (*cum* Petro Comestore).

²²⁹ in descensu cuius melchisedech] om. B^l.

²³⁰ melchisedech] S, melchisedec B^l, melchisech F, om. B^l.

²³¹ abrahe] S (*cum fonte*), habrahe B, om. F.

²³² La fuente es ahora Bernardo de Claraval, *Sermones in ascensione Domini*, serm. 4, 8 (p. 144, lín. 6/12), ed. Leclercq, Rochais, 1968: 123-160.

²³³ monte] F S, mente B.

²³⁴ moratur] F, inmoratur S, inmoratur B (*cum fonte*).

²³⁵ quem] B S (*cum fonte*), quod F.

²³⁶ oracio] F, sententia S (*cum fonte*), sententia B.

eo dixit²³⁷: *Domine, bonum est*²³⁸ *hic esse? Quid enim tam bonum est illo? Quid aliud bonum, quam in bonis animam demorari?'*"

El final de esta sección, que prosigue en B y S, parece haberse suprimido sin más en F, donde finaliza, en cierto modo, de improviso. Esto podría hacer pensar que, quizás, la versión reducida del *Liber Ihesu* conservada en el códice de Florencia no pueda atribuirse sin más a Juan Gil de Zamora y que, acaso, algunos pasajes hayan sido suprimidos por un abreviador al margen de la intención del autor. No obstante, como veremos a propósito de la siguiente sección del *Liber Ihesu* (la VIII^a), en ese caso todo sugiere que la versión conservada en F remonta a una versión del texto no sólo reelaborada por el propio autor, sino, sobre todo, dejada inconclusa por la razón que sea. No es un caso único dentro de la producción escrita de este autor.

Esta continuación, hasta la conclusión de esta sección, ofrece el siguiente texto en los dos manuscritos que la transmiten (B, f. 58ra-rb; S, f. 140r-v): "Quis²³⁹ ex²⁴⁰ uobis secum cogitans futuram illam uitam, sed letitiam, sed iocunditatem, sed beatitudinem, sed gloriam filiorum Dei uolens²⁴¹, non continuo de plenitudine intime suauitatis eructat: *Domine, bonum est nos*²⁴² *hic esse? Leuate*²⁴³ *corda cum manibus quibusdam cogitationum ut transfiguratum Dominum uideatis. Formate in cordibus uestris*²⁴⁴ *non modo patriarcharum et prophetarum tabernacula, sed omnes domus illius celestis multiplices mansiones secundum eum, qui circuibat*²⁴⁵ *in tabernaculo Domini hostiam uociferationis,*

²³⁷ Matth. 17, 4.

²³⁸ est] nos *add.* S.

²³⁹ La fuente sigue siendo Bernardo de Claraval, *Sermones in ascensione Domini*, serm. 4, 8 (ed. cit.: 144, lín. 16/20).

²⁴⁰ ex] S (*cum fonte*), est B.

²⁴¹ uolens] B S, uolens *fons* (p. 144, 19).

²⁴² nos hic esse] S (*cum fonte*), hic esse nos B.

²⁴³ Es la misma fuente: Bernardo de Claraval, *Sermones in ascensione Domini*, serm. 4, 8 (ed. cit.: 144, lín. 9/13).

²⁴⁴ uestris] S (*cum fonte*), om. B.

²⁴⁵ Cfr Ps. 26, 6.

cantans et psalmum illum, dicens Domino²⁴⁶: *Quam dilecta tabernacula tua, Domine uirtutum! Concupiscit*²⁴⁷ *et deficit anima mea in atria Domini. Ascendit*<e>²⁴⁸ *igitur cum almifluo Ihesu Xpisto in montem transfigurationis, ubi Moyses et Helyas uidentur*²⁴⁹. *Ascendite deinde montem lectionis et predicationis, ubi a Ihesu beatitudines docentur. Ascendite tandem montem orationis, ubi Ihesum solum orantem apostoli*²⁵⁰ *contuentur*²⁵¹. *Ascendite, inquam, ut sciatis quod*²⁵² *in primo monte transfiguratus est ut sciretis quo*²⁵³ *tenderetis. In secundo monte*²⁵⁴ *uite loquutus est ut sciretis qua perueniretis*²⁵⁵. *In tercio monte orauit ut eundi et perueniendi bonam uoluntatem acquirere studeretis et sic ad montem illum perueniretis*²⁵⁶, *ubi est almifluus Dei filius, qui cum patre et spiritu sancto uiuit et regnat in secula seculorum. Amen*”.

– VIII^a Sección (*De solempni sibi facta processione cum ramorum et uestium prostratione*): como se ha dicho más arriba, esta entrada falta en la lista de las secciones enumeradas en el proemio de la versión del *Liber Ihesu* conservada en F, pero aparece, de hecho, durante el desarrollo del tratado en los ff. 46v-55r (título marginal de otra mano: “De Dominica palmarum”) (= B, ff. 58rb-64va; S, ff. 140v-158v). Comienza así (= B, f. 58rb; S, ff. 140v-141r): “Ihesu processionem, qua in die Rami<s>²⁵⁷

²⁴⁶ Ps. 83, 2-3.

²⁴⁷ concupiscit] B (*cum fonte*), om. S.

²⁴⁸ ascendite] S, ascendit B.

²⁴⁹ Cfr Matth. 17, 3.

²⁵⁰ Cfr Matth. 17, 8.

²⁵¹ contuentur] B, tuentur S.

²⁵² De nuevo se inspira Juan Gil en Bernardo de Claraval, *Sermones in ascensione Domini*, serm. 4, 11 (ed. cit.: 146, lín. 22-147, lín. 2).

²⁵³ quo – loquutus est ut sciretis] B, om. S (*haplogogiae causa*).

²⁵⁴ monte] B, uerba fons.

²⁵⁵ perueniretis] B, perueniens S.

²⁵⁶ perueniretis] B, peruenietis S.

²⁵⁷ ramis] B S, rami F.

palmarum Ierosolimis est²⁵⁸ receptus, ueneracione debita transcurrentes, primo tangemus²⁵⁹ ipsius processiois hystoriam, .II. eliciemus aliquam ex ipsa hystoria contemplacionis materiam. Ihesu<s>²⁶⁰ dum²⁶¹ complerentur dies assumptionis, *firmauit faciem suam ut iret in Ierusalem*²⁶². Assumpcionem Ihesu dixit Lucas²⁶³ non solum qua assumi debeat de mundo ad patrem, sed etiam secundum preceptum de agno paschali, qui decima die mensis primi assumebatur de grege et seruabatur usque ad quartam decimam. In hunc modum²⁶⁴ Ihesus <decima>²⁶⁵ die, idest in Ramis palmarum, uenit ad locum passionis et mansit in eo usque dum passus est...”.

Su conclusión es la siguiente (= B, f. 64va; S, f. 158r) “... Racione cuius dicit Ysaias .XXII. eiusdem²⁶⁶: *Coronans coronabit*²⁶⁷ *te*²⁶⁸ *tribulacione, quasi pilam mitte*<t>²⁶⁹ *te in terram. Ibi morieris et ibi erit currus glorie tue et ignominie*. Predixit propheta ea que Xpisto erant uentura. Deus enim pater coronauit filium suum et circumdedit multiplici tribulacione et ignominia in terris et tandem coronauit multiplici gloria in terris pariter et in celis. De qua gloria dixit Deus²⁷⁰ in Numeris²⁷¹: *Ex Egypto uocauit filium meum. Gloria eius sicut unicornis*. Natura²⁷² unicornis est et

²⁵⁸ est] om. B.

²⁵⁹ tangemus] B S, tangentes F.

²⁶⁰ ihesus] B S, ihesu F.

²⁶¹ La fuente es Pedro Coméstor, *Historia scholastica: Historia euangelica*, 110 (PL 198, 1594C-D).

²⁶² Luc. 9, 51.

²⁶³ lucas] B F, helyas S.

²⁶⁴ modum] B S (*cum fonte*), mundum F.

²⁶⁵ decima] S, x B, om. F.

²⁶⁶ Is. 22, 18.

²⁶⁷ coronabit] B S (*cum fonte*), coronauit F.

²⁶⁸ te] B F² S (*cum fonte*), de F¹.

²⁶⁹ mittet] B S (*cum fonte*), mitte F.

²⁷⁰ deus] F, deus pater B S.

²⁷¹ Num. 23, 22 (cfr Os. 11, 1).

²⁷² A partir de este punto el texto de B S (f. 157r-v) difiere. Lo recogemos un poco más adelante.

cetera. De hac gloria etiam dicit Ysaías²⁷³: *Gloria Libani data est ei, decor Carmeli et Saron*. De hac etiam gloria dixit beatus Bernardus”.

La última oración implica que se citará a continuación un comentario sobre el tema de Bernardo de Claraual (o atribuido), de modo que este final, tal y como se presenta en *F*, es inesperado. Una vez más, sin embargo, es propio de la versión transmitida en ese manuscrito, porque el texto, desde “Natura unicornis est...” hasta el final de la sección, difiere en *B* (f. 64va) y *S* (f. 158r-v), que transmiten la siguiente conclusión de la VIIIª Sección: “Sicut enim unicornis triumphat de elephante, quem perforat²⁷⁴ unico cornu suo, ita et Dei filius in cruce de diabolo triumphauit cum inferorum intima penetrauit²⁷⁵. Et ob hoc dicit psalmista quod Deus pater *sublimauit cornu Xpisti sui*²⁷⁶, scilicet in cruce. De qua loquitur beatus Augustinus in sermonibus suis dicens²⁷⁷: *Cruce Xpisti finita est in pena, sed manet in gloria a locis suppliciorum, fecit transitum ad fontes*²⁷⁸ *imperatorum. Qui tantum honorem dedit pennis suis, quid seruat fidelibus suis? Certe seruat eis illud bonum quod nec oculus uidit nec auris audiuit nec in cor hominis ascendit*²⁷⁹. Ad quod nos perducere dignetur²⁸⁰ *almifluus Ihesus Xpistus, qui*²⁸¹ *cum patre et spiritu sancto uiuit et regnat Deus*²⁸² *per omnia secula seculorum. Amen*”.

El final de *F* en esta sección podría deberse a un abreviador, pero éste habría actuado de un modo poco inteligente, interrumpiendo el texto en un punto muy poco apropiado para ello, en un momento en el

²⁷³ Is. 35, 2.

²⁷⁴ perforat] *S*, perferat *B*.

²⁷⁵ penetrauit] *S*, penetrabit *B*.

²⁷⁶ I Reg. 2, 10.

²⁷⁷ El pasaje se lee en las *Enarrationes in Psalmos* (CPL 283) de Agustín de Hipona, 36, 2, 4 lín. 20/23 (p. 350), ed. Dekkers, Fraipont, 1956.

²⁷⁸ fontes] *B S*, frontes *fons*.

²⁷⁹ I Cor. 2, 9.

²⁸⁰ perducere dignetur] *S*, *transp.* *B*.

²⁸¹ qui] *om.* *B*.

²⁸² deus – amen] *om.* *S*.

que el autor anuncia una cita. Por esa razón, creemos que este pasaje en concreto apunta a otra posibilidad más verosímil: que Juan Gil de Zamora haya querido reescribir la conclusión de la Sección VIII^a, pero haya dejado inacabada la nueva versión. A esta conclusión apunta igualmente la expresión “Natura unicornis est et cetera” de ese mismo final en *F*. En efecto, sugiere que este códice ofrece una versión del *Liber Ihesu* en proceso de elaboración, con partes destinadas a ser completadas más adelante. En este caso, en concreto, mediante el desarrollo de ese pasaje que comienza diciendo “Natura unicornis est”, tomado de una fuente que no hemos podido identificar. En ese momento del proceso de reelaboración del texto, Juan Gil de Zamora ha dejado anotado, simplemente, el comienzo del pasaje en la fuente que añadirá más adelante, para seguir con otros argumentos, a partir de otra fuente, atribuida a Bernardo de Claraval, que, sin embargo, tampoco ha sido desarrollada.

– IX^a Sección (*De cene apostolice celebratione*), ff. 55r-60r (título marginal de otra mano: “De cena Domini”) (= *B*, ff. 64va-70va; *S*, ff. 158v-175r). Su inicio es como sigue (= *B*, f. 64va; *S*, f. 158v): “Ihesu cenam, quam preparari sibi iussit et discipulis²⁸³, describentes, primo tangemus ipsius cene preparacionem, secundo cibi²⁸⁴ preparati sumpcionem, tercio pedum ablucionem, quarto²⁸⁵ Iude notificacionem. Ihesu²⁸⁶ dixerunt discipuli primo die azimorum, idest in eadem die, in cuius uespera erat agnus immolandus et edendus cum azimis in uespera, scilicet quinte²⁸⁷ decime lune, que fuit in quinta feria²⁸⁸: *Vbi uis paremus tibi comedere pascha?...?*”.

²⁸³ discipulis] *F*, suis discipulis *B S*.

²⁸⁴ cibi] *F S*, sibi *B*.

²⁸⁵ quarto – notificacionem] *B F*, om. *S*.

²⁸⁶ La fuente es Pedro Coméstor, *Historia scholastica: Historia euangelica*, 149 (PL 198, 1615A).

²⁸⁷ quinte] *F*, quarte *B S*.

²⁸⁸ Matth. 26, 17.

Concluye de este modo (= B, f. 70va; S, f. 175r): “Sexto aqua diuini sermonis, de qua Naue .III.²⁸⁹: *Aquam propter obsidionem hauri*, idest²⁹⁰ ut retineas uerba Dei contra temptationem diaboli; et Iohannis .XV.²⁹¹: *Iam uos mundi estis propter sermonem quem locutus sum uobis*. Hee aque sunt quasi .V. ydrie, quibus per totam Quadragesimam purificantur uiri Iuda ad percepcionem eukaristie accessuri”.

En esta sección, tras el final señalado, B contiene una adición que no se lee en ninguno de los otros dos manuscritos y dice así (f. 70va): “Notandum²⁹² quod Xpistus quater deposuit uestes suas: in cena deposuit et resumpsit, ad columpnam nudatus est et reindutus²⁹³, in illusionibus militum nudatus et iterum indutus, nam ab Herode non legitur nudatus, ad crucem nudatus et redintus. Prima pertine[n]t ad apostolos, quod in breui resumpsit, secunda ad illos qui resumpti sunt per predicationem apostolorum in die Pentecostes et paulatim resumuntur, tertia ad reliquias que resumentur in fine, quarta ad peruersam medietatem nostri temporis que nunquam resume[n]tur. Secunda et quarta representantur in ecclesia cum altaria nudantur. Nam ramunculis quasi flagellis²⁹⁴ tunduntur et asperguntur aqua et uino”.

Ninguno de los finales señalados parece una conclusión apropiada para la sección. Puede observarse que la mayor parte de las secciones concluye con una doxología: I^a-IV^a y X^a-XIII^a en los tres manuscritos, V^a en S, VII^a-VIII^a en B S. Las secciones V^a en B F, y VI^a y IX^a en los tres manuscritos son una excepción que merecerá, sin duda, ser analizada por quien edite alguna de las versiones conservadas del *Liber Ihesu*.

²⁸⁹ Nah. 3, 14.

²⁹⁰ idest] F, tibi B S (*cum fonte*).

²⁹¹ Ioh. 15, 3.

²⁹² De nuevo la fuente es Pedro Coméstor, *Historia scholastica: Historia euangelica*, 150 (PL 198, 1616D-1617A).

²⁹³ reindutus] et iterum indutus *add. B¹ (sed secl. B²)*.

²⁹⁴ flagellis] *scripsimus (cum fonte)*, fragellis B.

– X^a Sección (*De passione*), ff. 60r-77v (título marginal de otra mano: “De passione”) (= B, ff. 70va-86va; S, ff. 175r-222r). Comienza así (= B, f. 70va; S, f. 175r): “Ihesu natiuitatem, Ihesu fugam in Egyptum, Ihesu adoracionem a magis, Ihesu baptismum et ea, que hiis temporibus mirabilia contigerunt²⁹⁵, ut²⁹⁶ potuimus, anotauiumus²⁹⁷, Ihesu duce. Nunc autem ad eam sacratissimam passionem²⁹⁸, per quam sumus a peccato et dyabolo et cyragrapho²⁹⁹ liberati, continuo accedamus iuxta seriem euuangelii Nazareorum et epistole³⁰⁰ Nichodemi ac euuangeliorum nostrorum³⁰¹. Procedentes³⁰² igitur³⁰³, primo agemus de Xpisti Ihesu tradicionem, secundo de negacionis Petri prediccionem³⁰⁴, tercio de Xpisti Ihesu oracione, quarto de Xpisti Ihesu alligacione, quinto de completa Petri negacione, sexto de sentencie prolacione, VII^o. de Iude suspensione et agri empacione, VIII^o. de Xpisti Ihesu accusacione, IX^o. de Xpisti Ihesu illusionem et iterata accusacione, X^o. de Xpisti Ihesu ad mortem iudicacione, XI^o.³⁰⁵ de Xpisti Ihesu flagellacione, XII^o. de clamidis induccionem et coronacionem et multiplici illusionem, XIII^o. de crucis baiulacione, XIII^o. de uestium Xpisti diuisionem, XV^o. de crucis superscripcionem, XVI^o. de latronum suspensionem, XVII^o. de matris commendacionem, XVIII^o. de luminarium obtenebracionem, XIX^o. de Xpisti Ihesu clamore ac acceti propinacionem et exspiracionem³⁰⁶, XX^o.³⁰⁷ de lateris transfixione, XXI^o.³⁰⁸

²⁹⁵ contigerunt] F S, om. B.

²⁹⁶ ut] B F² S, om. F¹.

²⁹⁷ anotauiumus] B F, notauiumus S.

²⁹⁸ passionem] B F³ S, om. F¹.

²⁹⁹ cyragrapho] F, cirographo B S.

³⁰⁰ epistole] B F, apostolo S.

³⁰¹ Tras esta palabra, los manuscritos B S añaden otros contenidos y el texto común a los tres manuscritos continúa en el f. 71ra de B y el f. 177r-v de S.

³⁰² procedentes] sed ommissa (obmissa B) contemplacionem, stillum ad describendam passionis hystoriam conuertamus (et ulterius *add.* S) *praem.* B S.

³⁰³ igitur] B F, om. S.

³⁰⁴ prediccionem] F, predictionem S, predicacionem B.

³⁰⁵ XI^o] B, undecimo S, IX^o F.

³⁰⁶ exspiracionem] XX^o de ueli scissione (scissione B) ac mortuorum resurrectionem (resurrectionem B) *add.* B S.

³⁰⁷ XX^o] XXI^o B, uicesimo primo S.

³⁰⁸ XXI^o] XXII^o B, uicesimo secundo S.

de Ihesu sepultura et sepulcri obseruacione, XXII^o.³⁰⁹ de multiplici Ihesu passione, labore ac dolore ac penarum super eum multiplicacione ad animarum edificacionem...”.

Es interesante añadir que en el manuscrito S, al final del pasaje señalado, Juan Gil de Zamora remite al lector a su *Tractatus de cruce* para todo lo referido a la invención y la exaltación de la Santa Cruz (f. 177v): “De crucis inuentione ac exultatione requiratur in tractatu nostro de cruce”. Esta referencia debe ponerse de nuevo en relación, sin duda, con las *Legende sanctorum*, que incluyen, en la letra C, dos entradas con estos contenidos: una “Hystoria de inuencione sancte Crucis” y una “Hystoria de exaltacione sancte Crucis”³¹⁰.

El final de esta sección es común a los tres manuscritos (= B, f. 86rb-va; S, f. 222r): “Si enim preceptum esset, quicumque effectui non mancipient, possent cruciatus exspectare perpetuos, sed³¹¹, cum dicit “Si quis uult”, in nostra positum³¹² est uoluntate utrum ex equo³¹³ currere festinemus cum eo. Grandis profecto labor, sed premium incomparabile[m]³¹⁴. Post eum³¹⁵ eundum³¹⁶ est, quia ipse est ueritas ne decipiamur; per eum, quia ipse³¹⁷ uia ne aberremus; ad eum, quia ipse

³⁰⁹ xxii^o] xxiii^o B, uicesimo tertio S.

³¹⁰ Pueden leerse, respectivamente, en Martín-Iglesias, Otero Pereira, 2014: 338-346 y 346-355. Al final de esta segunda entrada, Juan Gil remite también desde las *Legende sanctorum* a su *Liber Ihesu*: “De hac materia in libro de Ihesu poteris plenius inuenire in tractatu de passione”, vid. Martín-Iglesias, Otero Pereira, 2014: 355, lín. 306/307.

³¹¹ Se inspira aquí Juan Gil de Zamora del Ps. Pedro Damián, *Sermo 47* (764B-C), ed. PL 144, 761C-766A.

³¹² positum] B S, positus F.

³¹³ equo] B F (*cum fonte*), quo S.

³¹⁴ incomparabile] B S (*cum fonte*), incomparabilem F.

³¹⁵ eum] F, me post eum S.

³¹⁶ eundum] *scripsimus* (*cum fonte*), eundem F S, eundem B.

³¹⁷ ipse] *scripsimus* (*cum fonte*), ipsa F, ipse est B S.

uita³¹⁸ est ne moriamur. *Ego sum uia et ueritas et uita*³¹⁹. Ad quam nos perducatur idem Dei filius, qui uiuit et regnat per secula infinita. Amen”.

– XI^a Sección (*De resurrectione*), ff. 77v-86v (título marginal de otra mano: “De resurrectione”) (= B, ff. 86va-96rb; S, ff. 222r-239r). Éste es su comienzo (= B, f. 86va; S, f. 222r-v): “Ihesu³²⁰ almifluo Dei filio resurgente, reuirescunt³²¹ que fuerant desiccata, uiuificantur mortificata, renouantur que fuerant antiquata³²², fortificantur³²³ que fuerant debilitata, curantur que fuerant infirmata³²⁴, decorantur que fuerant deturpata, letantur que fuerant mestificata, exaltantur que fuerant uilificata. Sed, omissa contemplacione, stilum ad describendum festum resurrectionis Dominice conuertamus, premitentes primo quare hoc festum Paschatis nomen accepit, secundo subiugentes³²⁵ quot³²⁶ diebus in sepulcro iacuit et quo tempore resurrexit, tercio quo <tempore>³²⁷ mulieres uenerunt et quid fecerunt³²⁸ ibi, quarto de Ioseph captione ac liberatione a carcere per Ihesum et aliorum, qui cum Xpisto resurrexerunt, [imo]³²⁹ apparicione et Paschatis inuencione, .v.³³⁰ † Xpisti³³¹ resurrectionem³³² consequuti fuerunt †...”.

Es significativo que la quinta y última entrada de la enumeración de los contenidos de esta sección presente el mismo texto corrupto en

³¹⁸ uita est] *transp.* B.

³¹⁹ Ioh. 14, 6.

³²⁰ ihesu] incipit meditatio prohemialis in tractatu de resurrectione almiflui dei filii iesu xpisti *praem.* S.

³²¹ reuirescunt que] B F² S, reuiuiscunt qui F^l.

³²² antiquata] F² S, antiqua B, antiqua F^l.

³²³ fortificantur] B F² S, om. F^l.

³²⁴ infirmata decorantur que fuerant] om. B (*haplogogiae causa*).

³²⁵ subiugentes] F S, subsuientes B.

³²⁶ quot] F S, quod B.

³²⁷ tempore] B S, om. F.

³²⁸ fecerunt ibi] *transp.* S, tibi fecerunt B.

³²⁹ imo] F, om. B S.

³³⁰ v] F, quinto B S.

³³¹ xpisti – fuerunt] B F, de hiis que faciunt ad nostram hedificationem resurrectionis prolationem et multiplicem iesu apparitionem S.

³³² resurrectionem] F, resurrectione B.

B y F, un error que puede hacerse remontar, sin duda, al ejemplar del autor y que apunta de nuevo a una redacción carente de una última revisión y, en mayor o menor medida, inacabada. Por el contrario, el pasaje ha sido corregido en la versión de S, sin duda, la que debe privilegiarse en la edición del *Liber Ihesu*. En S el último de los apartados en los que se distribuye esta XIª Sección se presenta redactado del modo siguiente (f. 222v): “Quinto de hiis que faciunt ad nostram hedificationem resurrectionis prolationem et multiplicem Ihesu apparitionem”, donde los últimos acusativos son, claramente, un error de copia por los esperables nominativos sujetos del verbo de la proposición subordinada de relativo, así: “de hiis que faciunt ad nostram hedificationem resurrectionis prolatio et multiplex Ihesu apparitio”.

El final es común a los tres códices (B, f. 96rb; S, ff. 238v-239r): “Tercio³³³ propter nostre resurrectionis exemplaritatem. Raro enim inueniretur qui³³⁴ resurrectionem futuram speraret, nisi eam exemplo precessisse uideret. Et propter hoc dicit apostolus³³⁵: Si Xpistus resurrexit, et nos resurgemus. Est enim eius resurrectio causa exemplaris nostre resurrectionis secundum Gregorium³³⁶. Item idem Gregorius: Habemus spem resurrectionis nostre, considerata gloria capitis nostri Ihesu Xpisti filii Dei³³⁷, qui cum eodem patre ac spiritu sancto uiuit et regnat Deus per infinita³³⁸ secula. Amen”.

³³³ La fuente es aquí, de nuevo, Jacobo de Vorágine, *Legenda aurea* (BHL 9035), cap. 52 (*De resurrectione Domini*), n.º 82-83 y 86 (ed. cit.: 406). El mismo pasaje se lee también, un poco más desarrollado, en las *Legende sanctorum* del propio Juan Gil de Zamora, letra P: *Pascha Domini*, ed. cit.: 624-625, lín. 103/112.

³³⁴ qui] F S, quia B.

³³⁵ Cfr I Cor. 15, 12-22.

³³⁶ La fuente es aún Jacobo de Vorágine, que incluye tanto esta referencia de Gregorio Magno como la que sigue en su *Legenda aurea*, tomándolas de los *Moralia in Iob* (CPL 1708), 14, 55, 68 lín. 16/19, e *ibid.*, 14, 55, 69 lín. 43/44, ed. Adriaen, 1979-1985: 740 y 741, respectivamente.

³³⁷ filii dei] F S, fidei B.

³³⁸ infinita secula] F, transp. B S.

– XII^a Sección (*De ascensione*), ff. 86v-95v (sin título marginal) (= B, ff. 96rb-104rb; S, ff. 239r-263r). Comienza así (= B, f. 96rb; S, f. 239r): “Ihesu³³⁹ Nazareni filii summi regis primogeniti et heredis ascensionem gloriosam et admirabilem contemplantes, ante quam accedamus³⁴⁰ ad propositum, in tanti festi contemplacione dulcedinem aliquam acquiramus³⁴¹, quasi ad formam materiam³⁴² disponentes et ad edificium ipsa ligna³⁴³; deinde ad alia ordinanda, Deo duce, transitum faciemus. Ihesu³⁴⁴ Nazareni ascensio gloriosa est festum festorum³⁴⁵ et³⁴⁶ sollempnitas sollempnitatum, finis et fructus omnium que in terris Xpistus docuit et que fecit...”.

El final de esta sección coincide de nuevo en los tres manuscritos (= B, f. 104rb; S, f. 263r)³⁴⁷: “Hiis³⁴⁸ geminis alis illi pennati euolant³⁴⁹ ad superna, de quibus dicitur³⁵⁰: *Frustra iacitur re[c]te*³⁵¹ *ante oculos pennatorum*. Quod si istis uolauerimus nec defecerimus, quandoque etiam pennis angelorum uolabimus³⁵² <et uidebimus>³⁵³ eum in decore suo, qui est benedictus Deus in secula. Amen”.

– XIII^a Sección (*De sancti spiritus missione*), ff. 96r-107r (título marginal de otra mano: “Pentecostes”) (= B, ff. 104rb-115va; S,

³³⁹ iesu] incipit meditatio prohemialis in tractatu de ascensione almflui dei filii iesu xpisti *praem*. S.

³⁴⁰ accedamus] F S, *om.* B.

³⁴¹ acquiramus] B F² S, *acquiramus* F¹.

³⁴² materiam] F, *om.* B S.

³⁴³ ligna] B S, *lingua* F.

³⁴⁴ El pasaje que sigue se lee también en Juan Gil de Zamora, *Legende sanctorum*, al comienzo de la entrada de la letra A: *De ascensione almflui Dei filii Ihesu Christi tractatus*, ed. cit.: 227, lín. 2/4.

³⁴⁵ festorum] F (*cum Legendis sanctorum*), *om.* B S.

³⁴⁶ et] F S, *om.* B.

³⁴⁷ La fuente es el Ps. Pedro Damiano, *Sermo* 52 (800A), ed. PL 144, 794B-800A.

³⁴⁸ hiis] B F, *his* S.

³⁴⁹ euolant] *iter*. S.

³⁵⁰ Prou. 1, 17.

³⁵¹ rete] *correximus* (*cum fonte*), *rethe* B S, *recte* F.

³⁵² uolabimus] *uolauimus* B.

³⁵³ et uidebimus] B S, *om.* F.

ff. 263r-293v). Comienza de este modo (= B, f. 104rb-va; S, f. 263r): “Ihesus³⁵⁴ Nazarenus, filius Dei summi³⁵⁵, sicut suis discipulis ascensus ad ethera³⁵⁶ repromisit, spiritum sanctum misit. Hic est ille spiritus sanctus paraclitus aduocatus, de quo in .VII.³⁵⁷ capítulo Sapiencie continetur³⁵⁸ quod est *spiritus unicus, multiplex, subtilis, disertus, mobilis, inco<in>quinatus*³⁵⁹, *certus, suavis, amans bonum actum, qui nihil uetat benefacere, benignus, humanus, stabilis, certus, securus, omnem habens uirtutem, omnia prospiciens et qui capiat omnes spiritus intelligibiles*³⁶⁰, *mundus, subtilis...* Sed³⁶¹ iam ad³⁶² inchoatum³⁶³ opusculum de Ihesu calamum conuertentes, primo agemus de ipsius a patre ac filio processione, secundo de multiplici eiusdem apparicione, scilicet in specie linguarum et in specie ignis et huiusmodi, 3° de spiritus sancti triplici donacione, scilicet ante passionem, post resurrectionem et post ascensionem, 4° de multiplici eiusdem suauitate³⁶⁴ siue consolacione, 5° de multiplici eiusdem racione quare missus est³⁶⁵, VI° de diei ac loci congrua assignacione, 7° de sacrorum misteriorum, que³⁶⁶ hac die facta sunt, edificatoria exposicione, VIII°. de mutua consonancia donorum spiritus sancti cum beatitudinibus et uirtutibus et dissonancia cum criminibus et huiusmodi, que possunt legentes et audientes edificare...”.

³⁵⁴ iesus] incipit prohemialis meditatio in tractatu de spiritus sancti missione *praem.* S.

³⁵⁵ summi] sumi B.

³⁵⁶ ethera] B F, etheram S.

³⁵⁷ vii] viii° B S.

³⁵⁸ Sap. 7, 22-23.

³⁵⁹ incoquinatus] B S (*cum fonte*), incoquinatus F.

³⁶⁰ intelligibiles] F S, intelligibilis B.

³⁶¹ El texto sigue en F un poco más adelante en ese mismo f. 96r (= B, f. 104vb; S, f. 263v).

³⁶² ad] B F² S, *om.* F¹.

³⁶³ inchoatum] B F, inchoatham S.

³⁶⁴ suauitate siue consolacione 5° de multiplici eiusdem] *om.* B (*haplogiae causa*).

³⁶⁵ est] B F, *om.* S.

³⁶⁶ que] B F, *om.* S.

Los tres códices coinciden también en las últimas líneas de esta sección (= B, f. 115rb-va; S, f. 293r-v): “Fructus³⁶⁷ autem et spirituales sensus non dicunt³⁶⁸ nouos habitus, sed habituum precedencium perfectum statum et usum exprimunt. Et³⁶⁹ quia isdem spiritus karismatum distributor est³⁷⁰, inuocemus ipsum, cuius hodie dona fidelibus collata³⁷¹ miramur, ut augeat in nobis fidem, dilatet karitatem, confortet spem et cetera uirtutum dona, que nobis in hac peregrinatione sunt necessaria, cooperante patre et almifluo eiusdem filio, cum quibus idem paraclitus uiuit et regnat in secula³⁷² infinita. Amen”.

– *Explicit*, f. 107r (= B, f. 115va; S, f. 293v)³⁷³. Lo transcribimos en su integridad, señalando las variantes más significativas de los manuscritos, que presentan, básicamente, una misma versión de este texto: “Explicit liber almiflui Dei filii Ihesu Xpisti, cuius incarnatione excitamur ad deuocionem, cuius natiuitate allicimur³⁷⁴ ad dilectionem, cuius circuncisione monemur ad subieccionem, cuius apparicione manu ducimur ad ipsius inquisicionem, cuius passione inducimur ad compassionem, cuius resurreccione obligamur ad graciaram actionem, cuius ascensione subleuamur ad contemplacionem, cuius missione spiritus³⁷⁵

³⁶⁷ Comienza citando Juan Gil a Buenaventura de Bagnoregio, *Commentaria in IV libros Sententiarum magistri Petri Lombardi*, lib. 3, comm. 34, pars 1, art. 1, quaest. 1, concl. (p. 737, col. 2), ed. Bonaventura, 1887.

³⁶⁸ dicunt] dicit B.

³⁶⁹ El final está tomado ahora de Ives de Chartres, *Sermones*, serm. 20 (595B), ed. PL 162, 505-610B (el sermón 20: 591D-595B).

³⁷⁰ karismatum – est] F (*cum fonte*), est omnium karismatum distributor B S.

³⁷¹ collata] collocata B.

³⁷² secula] seculorum *add.* B.

³⁷³ La versión de B puede leerse en Martín-Iglesias, Otero Pereira, 2014: 84; la de S, en Bohdziewicz, 2014a: 182-183, y en Martín-Iglesias, Otero Pereira, 2014: 117.

³⁷⁴ allicimur] F S, illicimur B.

³⁷⁵ spiritus] spiritu B.

sancti introducimur ad³⁷⁶ annum³⁷⁷ iubilaei³⁷⁸, ubi est omnimoda quies³⁷⁹ corporis et anime cum Ihesu Nazareno, Ihesu, inquam, meo, qui cum patre et spiritu sancto uiuit et regnat in secula seculorum. Amen”.

En *B* presenta la siguiente adición, por la que Juan Gil de Zamora remite al lector a sus sermones para encontrar otros materiales relacionados con Jesucristo (f. 115va): “In sermonibus uero nostris multa inuenientur de materiis prelibatis”.

CONCLUSIONES

En definitiva, la versión del *Liber Ihesu* transmitida por *S* ofrece, sin duda, un texto ampliamente revisado por Juan Gil de Zamora, con numerosas correcciones y ampliaciones a partir de la redacción transmitida por *B* dentro de la letra *I* de la *Historia canonica ac ciuilis* del mismo autor. Esta última versión parece haber servido, además, a Juan Gil para la elaboración de otra recensión de esa misma obra, la recogida en *F*, que, en su versión conservada, es la más breve de las tres conocidas, pero no tanto porque el autor tuviese la intención de elaborar un epítome de su propio tratado sobre Jesucristo, sino porque parece haber quedado inconclusa. Todo indica, además, que en ella Juan Gil trabajaba

³⁷⁶ ad] *iter*. *B S*.

³⁷⁷ annum] *S*, anum *B*, agnum *F*.

³⁷⁸ Es una referencia bíblica: Leu. 25, 13. La explicación alegórica se encuentra en numerosos autores antiguos, entre los que cabe citar, en especial, a Gregorio Magno, cuyas *Homiliae in Ezechielem* (CPL 1710) fueron bien conocidas de Juan Gil de Zamora. En ellas, en la homilía 2, 5, 15 lín. 436/438, se lee: “Hinc etiam iubilaeus, id est annus quinquagesimus, in requiem datus est, quia quisquis ad omnipotentis Dei gaudia aeterna peruenerit, laborem et gemitum ulterius non habebit”, ed. Adriaen, 1971: 288. En el *Liber numerorum* (CPL 1193) atribuido a Isidoro de Sevilla, cap. 25, 103, lín. 770/772, se encuentra un comentario semejante: “Hinc est quod in lege quiquagesimo anno iubilaei requies colebatur, ad significandum quia post laborem huius mundi peruenerit ad futuri requiem saeculi”, ed. Guillaumin, 2005: 3-113 (aquí: 105).

³⁷⁹ quies] *B F*² *S*, om. *F*¹.

sobre el texto de *B*, lo que explica la posición intermedia de este manuscrito con respecto a los otros dos, pues en unos pasajes coincide con la versión de *S*, mientras que en otros ofrece un texto semejante a *F*, es decir, anterior a la reelaboración propia de *S*.

Dado que las tres versiones conservadas del *Liber Ihesu* permanecen inéditas, es difícil aventurar una hipótesis sobre la relación entre *F* y *S*. Nos preguntamos si *F* no ofrece, acaso, un primer intento de reelaboración de la entrada sobre Jesucristo de la *Historia canonica ac ciuilis* con vistas a la elaboración del *Liber Ihesu*, propiamente dicho, que, por las razones que fuese, no llegó a su conclusión. Por lo demás, algunos pasajes de *B* sugieren que su entrada sobre Jesucristo también quedó en mayor o menor medida inacabada o, al menos, careció de una revisión final y cuidadosa por parte de Juan Gil, que parece haber acumulado materiales en muchos de sus tratados sin haber llegado a revisarlos por completo.

La recensión de *S* parece la más acabada y, en consecuencia, es aquella que convendría editar. Pero la edición de esta obra no puede apoyarse, sin más, en el testimonio exclusivo de *S*, pues, como se ha puesto de manifiesto en este trabajo, los tres ejemplares conservados del *Liber Ihesu* contienen errores de copia que conviene corregir a partir de las lecturas de los otros dos manuscritos. En este sentido, las ediciones de las *Legende sanctorum* y del *Liber Marie* del propio Juan Gil de Zamora constituirán igualmente una importante ayuda en la edición del *Liber Ihesu*, tanto porque constituyen una rama alternativa de la tradición, aunque incompleta, como porque han identificado ya las fuentes manejadas por el autor zamorano en esos pasajes comunes y, en su conjunto, proporcionan una información imprescindible sobre las fuentes habituales de este escritor.

BIBLIOGRAFÍA

- ADRIAEN, Marc, 1971. *Sancti Gregorii Magni Homiliae in Hiezechihelam prophetam*, Turnhout: Brepols (CC SL 142).
- , 1979-1985. *S. Gregorii Magni Moralia in Iob*, 3 vols., Turnhout: Brepols (CC SL 143-143B).
- AGUILERA FELIPE, Alba, 2016. “Problemática en torno a la reconstrucción de la biografía de Pietro d’Abano. El *Tractatus de uenenis* como fuente de información”, *Medievalia*, 19/2: 263-275, DOI: <https://doi.org/10.5565/rev/medievalia.415>.
- ATANASIO PERALTA, Miguel Ángel, 2015. *Breuiiloquium sermonum uirtutum et uitiorum de Juan Gil de Zamora. Estudio preliminar, editio princeps y traducción anotada*, Tesis doctoral, Universidad de Salamanca, URL <<https://gedos.usal.es/handle/10366/128007>> [consultado el 04/06/2021].
- , 2017. “El proyecto de sermonario completo de Juan Gil de Zamora, OFM”, en Juan Francisco Mesa Sanz, ed., *Latinidad medieval hispánica*, Firenze: SISMEL-Edizioni del Galluzzo (mediEVI, 14), 203-210.
- BOHDZIEWICZ, Olga Soledad, 2012-2013. “El *Liber Mariae* de Juan Gil de Zamora. Hacia un estado de la cuestión”, *Incipit*, 32-33: 167-190, URL <<http://www.iibicrit-conicet.gov.ar/ojs/index.php/incipit/article/view/451/469>>.
- , 2014a. “El *Liber Mariae* de Juan Gil de Zamora y el discurso compilatorio”, *Studia Zamorensia*, 13: 95-107, URL <<http://revistas.uned.es/index.php/studiazamo/article/view/13690/12383>>.
- , 2014b. *Una contribución al estudio de la prosa latina en la Castilla del siglo XIII. Edición crítica y estudio del Liber Mariae de Juan Gil de Zamora*, Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, URL:

- <<http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/4412>> [consultado el 04/06/2021].
- , 2015. “Algunas cuestiones textuales en torno al *Liber Mariae* de Juan Gil de Zamora (ca. 1241-1318)”, *Letras*, 72: 79-88, URL <<https://revistas.uca.edu.ar/index.php/LET/article/view/1773/1657>>.
- BONAVENTURA, 1887. *Doctoris Seraphici S. Bonaventurae S. R. E. Episc. Card. Commentaria in quatuor libros Sententiarum magistri Petri Lombardi*, vol. 3, Ad Aquas Claras (Quaracchi): Ex typographia Collegii S. Bonaventurae.
- BOUVET, Jean, 1960. *Adam de Perseigne, Lettres I. Texte latin, introduction, traduction et notes*, Paris: Éditions du Cerf (Sources chrétiennes, 66).
- CASTRO Y CASTRO, Manuel de, 1999. “Juan Gil de Zamora. Ciencia y sabiduría”, *Verdad y Vida*, 57: 371-376.
- COSTAS RODRÍGUEZ, Jenaro; PÉREZ ROSADO, Miguel, 2020. *Alabanzas de España. Una traducción anónima e inédita del De preconiiis Hispanie de Juan Gil de Zamora*, Madrid: UNED (Arte y Humanidades).
- DEKKERS, Eligius; FRAIPONT, Johannes, 1956. *Sancti Aurelii Augustini Enarrationes in Psalmos*, 3 vols., Turnhout: Brepols (CC SL 38-40)
- DESHUSSES, Jean, 1971. *Le sacramentaire Grégorien. Ses principales formes d'après les plus anciens manuscrits*, vol. 1: *Le sacramentaire, le supplément d'Aniane*, Fribourg: Éditions universitaires (Spicilegium Friburgense, 16) [3^a ed., 1992]
- DÍAZ Y DÍAZ, Manuel Cecilio, 1958-1959. *Index Scriptorum Latino-rum Medii Aevi Hispanorum*, 2 vols., Salamanca: Universidad de Salamanca-CSIC (Acta Salmanticensia. Filosofía y Letras, 13/1-2).
- DOUTEIL, Heribertus, 1976. *Iohannis Beleh Summa de ecclesiasticis officiis: Textus – Indices*, Turnhout: Brepols (CC CM 41A).
- DRAELANTS, Isabelle, 2014. “*Scala mundi, scala celi* de la A a la Z: claves para la comprensión de la obra universal de Juan Gil de Zamora. Exégesis, *libri authenticici* y mediadores”, *Studia Zamorensia*, 13:

27-70, URL <<http://revistas.uned.es/index.php/studiazamo/article/view/13691/12384>>.

- DUPOT-HAMY, Adrienne, 2019. “Les ailes de l’abeille. *Lectio et praedicatio* dans les *quaestiones naturales* de Juan Gil de Zamora (OFM, ca 1241 – ca 1318)”, *Mélanges de la Casa de Velázquez*, 49/1: 107-121, DOI: <https://doi.org/10.4000/mcv.10366>.
- FERRERO HERNÁNDEZ, Cándida (2019). “El *Liber illustrium personarum* de Juan Gil de Zamora”, en Amélie De las Heras, Florian Gallon, Nicolas Pluchot, eds., *Œuvrer pour le salut. Moines, chanoines et frères dans la Péninsule Ibérique au Moyen Âge*, Madrid: Casa de Velázquez (Collection de la Casa de Velázquez, 176), 39-54, URL <<http://books.openedition.org/cvz/9181>>.
- GLORIEUX, Palémon, 1971. *La Faculté des Arts et ses maîtres au XIII^e siècle*, Paris: Librairie philosophique J. Vrin (Études de philosophie médiévale, 59).
- GORI, Franco, 1989. *Sant’Ambrogio. Opere morali II/II. Verginità e vedovanza. Introduzione, traduzione, note e indici*, Milano-Roma: Biblioteca Ambrosiana-Città Nuova Editrice (Sancti Ambrosii episcopi Mediolanensis Opera, 14, 2).
- GUILLAUMIN, Jean-Yves, 2005. *Isidore de Séville. Le livre des nombres. Liber numerorum. Édition, traduction et commentaire*, Paris: Les Belles Lettres (Auteurs Latins du Moyen Âge).
- HAMY DUPONT, Adrienne, 2017. *Système encyclopédique et prédication mariale chez Juan Gil de Zamora (OFM, † c. 1306). Les sermons virginales: édition, traduction et commentaire*, 2 vols., Thèse de doctorat, Université de Paris VII – École Pratique des Hautes Études.
- HILBERG, Isidorus, 1912. *Sancti Eusebii Hieronymi Epistulae. Pars II: Epistulae LXXI-CXX*, Vindobonae-Lipsiae: F. Tempsky, G. Freytag (CSEL 55).

- HÖHL, Norbert, 1999: "P. v. Abano", *Lexikon des Mittelalters*, vol. 6, Stuttgart-Weimar: J. B. Metzler, 1959-1960.
- LECLERCQ, Jean; MORSON, John; SOLMS, Élisabeth de, 1963. *Baudoin de Ford, Le sacrement de l'autel*, 2 vols., Paris: Éditions du Cerf (Sources chrétiennes, 93-94).
- LECLERCQ, Jean; Rochais, Henri, 1966. *Sancti Bernardi Opera*, vol. 4: *Sermones I*, Romae: Editiones Cistercienses.
- LECLERCQ, Jean; Rochais, Henri, 1968. *Sancti Bernardi Opera*, vol. 5: *Sermones II*, Romae: Editiones Cistercienses.
- LILAO FRANCA, Óscar; CASTRILLO GONZÁLEZ, Carmen (eds.), 2002. *Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Salamanca*, vol. 2, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca (Obras de referencia, 13).
- MAGALLÓN, Ana Isabel, 2014. "El *Prosodion* de Juan Gil de Zamora y la enseñanza de la gramática en su tiempo", *Studia Zamorensia*, 13: 155-171, URL <<http://revistas.uned.es/index.php/studiazamo/article/view/13695/12387>>.
- MAGGIONI, Giovanni Paolo, 2007. *Iacopo da Varazze, Legenda aurea, con le miniature del codice Ambrosiano C 240 inf. Testo critico riveduto e commento*, 2 vols., Firenze-Milano: SISMEL-Edizioni del Galluzzo (Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini, 20; Serie II, 9).
- MARTÍN-IGLESIAS, José Carlos, 2015. "Las *Legende sanctorum et festivitatum aliarum* de Juan Gil de Zamora (o. Min.): metodología de una edición crítica", en Miguel Anxo Pena González, Inmaculada Delgado Jara, coords., *Métodos y técnicas en Ciencias Eclesiásticas: Fuentes, historiografía e investigación*, Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca (Fuentes documentales, 9), 139-164.
- , 2020. "La *Vita Ferdinandi III regis sancti (BHL 2898)* de Juan Gil de Zamora (OFM)", *Anuario del Instituto de Estudios "Florián de Ocampo"*, 35: 359-394.

- MARTÍN-IGLESIAS, José Carlos; OTERO PEREIRA, Eduardo, 2014. *Legende sanctorum et festiuitatum aliarum de quibus ecclesia sollempnizat. Leyendas de los santos y otras festividades que celebra la Iglesia. Juan Gil de Zamora. Introducción, edición crítica y traducción anotada*, Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo (Iohannis Aegidii Zamorensis Opera Omnia, 2).
- MESUE, Ps. Joannes, 1623. *Ioannis Mesuae Damasceni, medici clarissimi, opera*, Venetiis: Apud Iuntas.
- MOELLER, Eugenius; CLÉMENT, Joannes Maria; COPPIETERS 'T WALLANT, Bertrandus, 1993. *Corpus Orationum, Tomus II: D. Pars prima. Orationes 881-1707*, Turnhout: Brepols (CC SL 160A).
- MORSON, John; Costello, Hilary; Deseille, Placide, 1970. *Guerric d'Igny, Sermons. Tome I*, Paris: Éditions du Cerf (Sources chrétiennes, 166).
- PÉREZ RODRÍGUEZ, Estrella, 2018. *Obra poética: Ymago, ymitago. Quid uigoris, quid amoris. Officium almiflue Virginis. Imagen, imitación. Cuánta fuerza, cuánto amor. Oficio de la venerable Virgen. Juan Gil de Zamora. Estudio, edición crítica y traducción anotada*, Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo.
- REINHARDT, Klaus; Santiago-Otero, Horacio, 1986. *Biblioteca Bíblica Ibérica Medieval*, Madrid: CSIC (Medievalia et Humanistica, 1; Nomenclator de Autores Medievales Hispanos, 1).
- ROJO ORCAJO, Timoteo. 1929a. *Catálogo descriptivo de los códices que se conservan en la Santa Iglesia Catedral de Burgo de Osma*, Madrid: Tipografía de Archivos.
- , 1929b. “Catálogo descriptivo de los códices que se conservan en la Santa Iglesia Catedral de Burgo de Osma”, *Boletín de la Real Academia de la Historia*, 94: 655-792.
- SCHMITT, Franciscus Salesius, 1946. *Sancti Anselmi Cantuariensis archiepiscopi Opera omnia*, vol. 3: *Orationes XIX, Meditationes III, Epistolarum liber I*, Edinburgi: Apud Thomam Nelson et filios

[reimpr. Stuttgart-Bad Cannstatt: F. Frommann, 1968, 2^a ed., 1984].

TSOUICALAS, Gregory; KARAMANOU, Marianna; ANDROUTSOS, George, 2011. "The eminent Italian scholar Pietro d'Abano (1250-1315) and his contribution in anatomy", *Italian Journal of Anatomy and Embriology*, 116/1: 52-55, DOI: 10.13128/IJAE-9638.

VENTURA, Iolanda, 2012. "Cultura medica a Napoli nel XIV secolo", en Giancarlo Alfano, Teresa D'Urso, Alessandra Perriccioli Saggese, eds., *Boccaccio angioino. Materiali per la storia di Napoli nel Trecento*, Bruxelles: Lang (Destini incrociati, 7), 251-258.

VÍLCHEZ, María Rosa, 1954. "El *Liber Mariae* de Gil de Zamora", *Eidos*, 1: 9-43.